

AVIAPOLIKSEN ALUEELLINEN ENERGIASELVITYS

Julkaisija

Vantaan kaupunki

3.7.2025

Kaupunkiympäristö, Ympäristökeskus

Kannen kuva: Vantaan kaupunki

Tekijät:

Jukka Kopra, Ramboll Finland Oy
Henna Näsänen, Ramboll Finland Oy
Eetu Karjalainen, Ramboll Finland Oy
Otso Alasko, Ramboll Finland Oy
Anna-Maria Rauhala, Ramboll Finland Oy

Ohjausryhmä:

Jari Viinanen, ympäristöpalveluiden päällikkö
Eira Linko, projektikoordinaattori, Neutralpath-hanke
Agon Shala, asemakaava-arkkitehti, Aviapolis-tiimi
Marja Vuorinen, ympäristösuunnittelija

Selvitys on toteutettu osana NEUTRALPATH-hankkeen Vantaan toimintaa.

**Euroopan unionin
rahoittama**

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horizon Europe -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta hankerahoituksen nro 101096753 nojalla. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kirjoittajien eivätkä välttämättä vastaa Euroopan Unionin tai CINEA:n näkemystä. Euroopan Unionia tai rahoittajaa ei voida pitää vastuullisena sisällöstä.

SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO.....	5
2. ALUEEN ESITTELY, ENERGIATARPEET JA POTENTIAALIT	6
2.1. Energiainfra	7
2.2. Energiatarpeet.....	8
2.2.1. Lämmitys- ja jäähdytysenergiantarve - nykyhetkellä ja tarkasteluvuonna 2035	8
2.2.2. Kiinteistösähkönkulutus.....	11
3. VEROMIEHEN ALUEEN ENERGIAJÄRJESTELMÄ	12
3.1. Teknologiaistaus	12
3.2. Energiajärjestelmävaihtoehdot.....	14
3.2.1. Vaihtoehto VE1	16
3.2.2. Vaihtoehdot VE2A ja VE2B	17
3.2.3. Vaihtoehto VE3	20
3.3. Tulokset.....	21
3.4. Vaihtoehtojen vertailu	28
3.4.1. Energian kokonaishinnat.....	28
3.4.2. Sähkön hinnan herkkyytstarkastelu.....	30
3.4.3. Kaukolämmön hinnan herkkyytstarkastelu	32
3.4.4. Tilatarpeet ja -varaukset.....	34
3.4.5. Toteuttavuuden arviointi	36
3.5. Täydentävät tarkastelut	41
3.5.1. Kattoasenteisen aurinkosähkön potentiaali alueella.....	41
3.5.2. Sähköautojen vaikutus sähköverkkoon	42
3.6. Energiajärjestelmän hinnoittelu	44
4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA TOIMIJOIDEN NÄKÖKULMA-ANALYYSI.....	45
4.1. Alueen toimijoiden näkökulmat	45
4.2. Vaikutusten arviointi.....	50
5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET JATKOSUUNNITTELUUN	55

1. JOHDANTO

Aviapoliksen alueellisessa energiaselvityksessä esitellään vähähiilisen energijärjestelmän kehittämiskeinot ja määritellään raamit alueen jatkosuunnittelulle sekä yhteiskehittämislle energijärjestelmien näkökulmasta. Aviapoliksen alueelle on tavoitteena toteuttaa hiilineutraali energijärjestelmä, joka sisältää muun muassa uusien ratkaisujen pilotointia, uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä ja ylijäämäenergian hyödyntämistä sekä laajempien sähkö- ja lämpöverkkojen tasapainoista toimintaa päästöttömillä energialähteillä.

Lentokentän eteläpuolella sijaitseva Aviapoliksen alue ja sen lähialueet ovat tulevana vuosikymmeninä muuttumassa logistiikkapainotteisesta monipuoliseksi kaupunkikeskukseksi. Veromiehen ja Pakkalan pohjoisosiin suunnitellaan noin 25 000 asukkaan asuinalueita sekä monipuolisesti työpaikkoja ja palveluita. Aluetta palvelee Kehärata ja tulevaisuudessa myös Vantaan ratikka. Sekä Kehärata että ratikka tukevat kestävien liikkumistapojen vahvistumista. Hiilineutraalisuus on keskeinen teema kaikessa Aviapoliksen kehittämisessä. Tavoitteena on tehdä alueesta Euroopan ympäristöystävällisin lentokenttäkaupunki. Alue on valittu HorizonEurope-rahoitteisen NEUTRALPATH-hankkeen pilottialueeksi, jossa kehitetään energiapositiivisia alueita, jotka toimivat keskeisinä ratkaisuinä kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Selvitys rajautuu Veromiehen kaupunginosaan, tarkastelujaksona 2025–2035. Selvityksen tekohetkellä on arvioitu vuoteen 2035 mennessä kehitettävät kaava-alueet ja säilyvät rakennukset. Osa alueista saattaa rakentua vasta 2035 jälkeen ja joidenkin rakennusten kohtalo voi muuttua aiemmista oletuksista. Merkittävästi muuntuvat rakennukset on sisällytetty uudisrakentamiseen, jos niiden energiaprofiili tai laajuus muuttuu merkittävästi. Vuoteen 2035 mennessä purettavaa rakennuskantaa ei ole huomioitu selvityksessä. Selvitystä ohjaavat tavoitteet ovat

- hiilineutraalius
- edellytykset energiapositiivisuuteen
- ilmastonmuutokseen sopeutuminen
- sektori-integraatio
- paikallisten tekijöiden huomioiminen
- luontovaikutusten minimointi ja vähentäminen
- hinnoittelun, operoinnin ja sopimusmallien huomioiminen.

2. ALUEEN ESITTELY, ENERGIATARPEET JA POTENTIALIT

Veromiehen alue sijoittuu Kehä III:n varrelle. Alueella on olemassa olevaa rakennuskantaa ja lisäksi alueelle on suunnitteilla merkittävästi uudisrakentamista tulevana vuosikymmenenä. Veromies on kehittymässä lentokentän ympärille rakentuvaksi kaupungiksi, jossa on kymmeniätuhansia työpaikkoja sekä palveluja, asumista että kulttuuria. Veromies on erinomaisesti saavutettavissa oleva keskusta-alue. Tulevaisuudessa Vantaan ratikan myötä alueen liikenneyhteydet kehittyvät entisestään.

Kuvassa 1 on Veromiehen alueen ilmakuva. Kuvassa esitetään väritunnisteilla tämänhetkisiin ja tulevaisuuden kaavatietoihin perustuen vuoden 2035 tilanne, jossa on esitettynä alueella säilyvät rakennukset (valkoiset), Lentorata (suunnitteilla) ja Kehärata. Muut alueet ovat uudisrakentamiseen painottuvia alueita. Veromiehen alue tulee kehittymään merkittävästi lähivuosisikymmenen aikana. Selvityksessä tarkasteltava alue rajautuu kuvassa esitettyihin värillisiin alueisiin ja valkoisella merkittyihin säilyviin rakennuksiin.

Kuva 1 Veromiehen kaupunginosaa sisältäen vuoteen 2035 asti säilyvät rakennukset ja siihen mennessä kehittyvät uudisrakentamisen alueet tämän hetken arvioon mukaan

2.1. Energiainfra

Veromiehen alueella on Vantaan Energian Oy:n kaukolämpöverkostoa ja kaukolämpöön liittyneitä kuluttajia. Kaukolämpöverkko ulottuu nykytilanteessa lähestulkoon koko Veromiehen alueelle. Kun Veromiehen aluetta tarkastellaan kuvan 1 tapaan rajautuvana alueena, on alueelle sijoittuva kaukolämpöverkosto liitoksissa muuhun ympäröivään kaukolämpöverkkoon useammasta suunnasta. Kaukolämpöjohtojen sijainnit on kartoitettu selvityksessä taustatiedoksi alueen kehittämistoimien arviointia varten. Raportissa ei kuitenkaan esitetä kaukolämpöjohtojen tarkempia sijaintitietoja.

Alueella toimiva sähköverkkoyhtiö on Vantaan Sähköverkot Oy. Veromiehen alueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvia sähköasemia ovat:

- Vantaan Sähköverkot Oy:n 110 kV sähköasemat: Ruskeasanta, Tolkin kylä, Koivuhaka, Pakkala ja Tuupakka
- Fingrid Oyj:n Tammiston 400/110 kV sähköasema

Sähköasemien vapaita liittymiskapasiteetteja ei ole kartoitettu tässä selvityksessä ja niiden selvittäminen edellyttää jatkotarkasteluja. Mikäli alueelle sijoittuisi sähkön perustuvaa lämmitystä tai jäädytystä, on sähkökapasiteetin saatavuus tärkeässä asemassa alueen kehittämisen näkökulmasta. Fingridin avoimen Verkkokiikari-karttanäkymän tietoihin perustuen Tammiston sähköasemalla ei ole tällä hetkellä vapaata liittymiskapasiteettia sähkön kulutukselle. Tammiston sähköasemalla on keskeinen rooli koko pääkaupunkiseudun sähkösiirrossa ja sähköasemaan liittyvät sekä Fingridin, että Helenin, Carunan ja Vantaan Energia Sähköverkkojen voimajohdot.

Voimajohdot rajoittuvat pääosin alueen ulkopuolelle kiertäen Veromiehen alueen eri puolilta. Alueen lähetyvillä on sekä Vantaan Sähköverkot Oy:n, Caruna Oy:n ja Fingrid Oyj:n voimajohtoja:

- Vantaan Sähköverkot Oy 110 kV voimajohdot: Tuupakka-Koivuhaka, Pakkala-Tammisto, Tammisto-Tolkin kylä ja Koivuhaka-Ilola
- Fingrid Oyj 400 kV voimajohdot: Forssa-Tammisto, Hepokorpi-Tammisto ja Porvoo-Ruotsinkylä
- Caruna Oy 110 kV voimajohto: Ruotsinkylä-Ruskeasanta

2.2. Energiatarpeet

Alla (Taulukko 1) on esitetty alueen rakennusten määrä tarkasteluvuonna 2035. Taulukossa on eritelty olemassa olevien rakennusten sekä uudisrakennusten määrä. Olemassa oleva rakennuskanta kattaa alueen rakennukset 1900-luvulta aina vuoteen 2024 saakka. Suunnitteilla olevat uudisrakennukset rakentuvat vuosien 2025–2035 aikana. Laskennan yksinkertaistamiseksi rakennukset on jaettu taulukossa esitettyihin rakennustyyppeihin. Alueella vuonna 2035 olemassa olevan rakennuskannan osuus on 41 % ja uudisrakennusten 59 %.

Taulukko 1 Alueen säilyvä rakennuskanta ja suunnitellut uudisrakennukset tarkasteluvuonna 2035.

Rakennustyyppit	Olemassa oleva rakennuskanta, kem ²	Uudisrakennukset, kem ²	Yhteensä (kem ² , osuus-%)
Asuinrakennus	148 890	1 025 810	1 174 700 (42 %)
Liiketila	31 872	13 480	45 352 (2 %)
Toimisto	223 823	509 320	733 143 (26 %)
Opetusrakennus ja päiväkotit	34 429	65 700	100 129 (4 %)
Hotelli	57 107		57 107 (2 %)
Museo		6 500	6 500 (0 %)
Päivittäistavarakauppa		2 000	2 000 (0 %)
Logistiikkarakennus	579 800		579 800 (21 %)
Pysäköinti*	34 348		34 348 (1 %)
Muu rakennus	35 609	14 720	50 329 (2 %)
Yhteensä, kem²	1 145 878	1 637 530	2 783 408

*Pysäköintiä on tulossa merkittävästi alueelle, mutta niitä ei ole taulukossa eritelty muusta kerrosalasta uudisrakentamisen osalta.

2.2.1. Lämmitys- ja jäähdytysenergiantarve - nykyhetkellä ja tarkasteluvuonna 2035

Alueen energiantarpeet perustuvat pinta-alojen perusteella skaalattuihin Rambollin laatimiin rakennustyyppikohtaisiin tuntidatoin sekä osittain Rambollin saamiin mitattuihin kulutuksiin. Rambollin laatimat tuntipohjaiset datat on laadittu referenssivuoden, Helsinki ref 2012, säädätällä. Referenssivuoden säädätää käytetään muun muassa energiatodistusten laadinnassa, joten se soveltuu hyvin yleiseen energiantarpeiden laskentaan. Mitatut kulutukset perustuvat pääkaupunkiseudulla olemassa olevien 2010-luvulla rakennettuihin rakennusten mitattuihin kulutuksiin. Energiantarpeen arviointiin ei ole sisällytetty taulukossa 1

olevia ” Muu rakennus” -rakennuksia. Nämä rakennukset ovat talous- ja saunarakennuksia, tietoliikenteen rakennuksia, urheilukenttä ja huoltorakennus.

Uudisrakennusten energiantarve (W/m^2) on laskennassa pienempi kuin olemassa olevien rakennusten energiantarve johtuen uudisrakennusten energiatehokkaammasta rakentamisesta.

Kuvassa (Kuva 2) ja taulukossa (Taulukko 2) on esitetty alueen energiantarpeet nykyisillä ilmasto-olosuhteilla. Lämmitysenergiatarve on riippuvainen ulkolämpötilasta ja suurin tehontarve ajoittuu kylmemmille ulkolämpötiloille. Kuvaajasta erottuu yksittäisiä huipputehontarpeita, jotka esiintyvät piikkeinä. Huipputehontarpeet johtuvat kylmistä ulkolämpötiloista sekä käyttötavoista. Viikkotasolla kulutus on arkipäivinä korkeampaa kuin viikonloppuisin, sillä toimistotiloissa ja opetusrakennuksissa ei ole viikonloppuisin tavanomaisesti käyttöä.

Kuva 2 Alueen energiantarpeet – nykyiset ilmasto-olosuhteet

Taulukko 2 Lämmitys- ja jäähdytysenergiatarpeet nykyhetkellä

	Energiatarve [GWh]	Samanaikainen käytönaikainen tehontarve [MW]	Mitoitusteho [MW]*
Lämmitys	200	77	267
Jäähdytys	21	42	78

* - 26 °C ulkolämpötilassa

Energiatarpeet on arvioitu vuodelle 2035 huomioimalla ilmastonmuutoksen vaikutukset lämmityksen ja jäähdytyksen energiantarpeisiin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset on arvioitu simuloimalla eri rakennustyyppisiä tulevaisuuden säädatalla (Vantaa TRY 2030, RCP 4.5). RCP 4.5 -skenaario on yksi Ilmatieteenlaitoksen tarjoamista tulevaisuuden ilmastoskenaarioista, mikä ennustaa kohtalaista ilmaston

lämpenemistä tulevaisuudessa. Kyseisessä skenaariossa globaalit hiilidioksidipäästöt kääntyisivät vuosisadan puolivälissä laskuun. Tällä hetkellä RCP 4.5 -skenaario on tavanomaisesti käytetty ilmastoskenaario tulevaisuuden ennusteissa.

Rambollin tekemien simulointien perusteella rakennusten lämmitysenergiantarpeen on arvioitu laskevan keskimääräisesti noin 15 %: a Etelä-Suomessa. Lämmityksen mitoitusteho on tarkastelussa oletettu pysyvän tulevaisuudessa samana kuin nykyhetken mitoitusteho.

Jäähdytysenergiantarve tulee tulevaisuudessa kasvamaan ilmaston lämpenemisen seurauksena. Laadittujen simulointien perusteella jäähdytysenergiantarve kasvaisi keskimäärin noin 30 %: a. Jäähdytyksen mitoitustehon oletetaan myös kasvavan. Tarkastelussa mitoitustehon oletetaan kasvavan keskimäärin 10 %: a. Jäähdytystehon mitoitusoppaassa on esimerkiksi esitetty, että jäähdytysverkoston pystyrunkojen osalta voitaisiin huomioida 20 % suuremmat pystyrunkojen mitoitus kuin nykyisten tehojen mitoitus vaatisi¹.

Taulukko 3 Lämmitys- ja jäähdytysenergiantarpeet tarkasteluvuonna 2035

	Energiantarve [GWh]	Samanaikainen käytönaikainen tehontarve [MW]	Mitoitusteho [MW]
Lämmitys	170	65	267
Jäähdytys	28	54	86

¹ Equa Simulation Finland Oy. (2024) *Jäähdytystehon mitoitusopas*. Helsinki: Equa Simulation Finland Oy. https://talotekniikkainfo.fi/sites/default/files/2024-12/Jaahdytystehon_mitoitusopas_A4_20241220.pdf

Kuva 3 Alueen energiantarpeet – tarkasteluvuonna 2035

2.2.2. Kiinteistösähkönkulutus

Alueen rakennuksille on arvioitu Rambollin rakennustyyppikohtaisiin tuntitasolla simuloituihin kulutuksiin sekä osittain mitattuihin kulutuksiin perustuen arvio kiinteistösähkönkulutuksesta. Mitatut kulutukset perustuvat pääkaupunkiseudulla olemassa olevien 2010-luvulla rakennettuihin rakennusten mitattuihin kulutuksiin. Kiinteistösähkönkulutukseen ei ole huomioitu lämmityssähköä (esim. lämpöpumppuja jne.) eikä liikenteen sähkönkäyttöä.

Alueen sähkönkulutus on melko tasaista vuoden ympäri (Kuva 4). Viikkotasolla sähkönkulutus on korkeampana arkipäivinä, sillä toimistotiloissa ja opetusrakennuksissa ei ole viikonloppuisin tavanomaisesti käyttöä.

Kuva 4 Alueen kiinteistösähkönkulutusarvio

3. VEROMIEHEN ALUEEN ENERGIAJÄRJESTELMÄ

Veromiehen energijärjestelmävaihtoehtoina tarkastellaan neljää vaihtoehtoa lämmityksen ja jäähdytyksen tuottamiseksi alueella. Selvityksen tavoitteena on määrittää lähtökohdat energijärjestelmän kehittämiseksi tuoden esiin ratkaisuvaihtoehtoja sekä määrittää raamit selvitystarpeille alueen jatkosuunnittelua varten. Selvityksen tarkasteluvuotena on vuosi 2035.

Energiajärjestelmävaihtoehdoille suoritetaan alustavat energialaskelmat sekä muodostetaan investointiarviot, huomioiden periaatteellisista lähtökohdista alueellinen energianjakelu, perustuotanto, huippu/varatuotanto sekä vaihtoehtoja tukevat energiaratkaisut. Vaihtoehdoista tuodaan esille tekniset ja mitoitukselliset lähtökohdat sekä arvioidaan vaihtoehtojen soveltuvuutta vaiheittaiselle rakentamiselle. Veromiehen aluetta käsitellään kaikissa tarkasteluissa yhtenä kokonaisuutena.

3.1. Teknologialistaus

Energiajärjestelmävaihtoehtojen määrittelemiseksi on koottu teknologialistaus lämmityksen ja jäähdytyksen vaihtoehtoisista teknologioista ja ratkaisuista.

Listaukseen on sisällytetty

- alueelliset ja korttelikohtaiset lämmitys- ja jäähdytysratkaisut
- lämmityksen ja jäähdytyksen jakelun vaihtoehdot
- soveltuvat lämmönvarastoinnin ratkaisut

Teknologialistauksesta valitaan tarkasteluun soveltuvimmat teknologiat, joista muodostetaan järjestelmävaihtoehdot huomioiden työtä ohjaavat tavoitteet.

Teknologialistauksesta on poissuljettu teknologiat ja ratkaisut, jotka ovat teknisesti vähemmän soveltuvia alueellisiin tai korttelikohtaisiin energiaratkaisuihin sekä ovat toisaalta investointi- ja elinkaarikustannuksiltaan vähemmän kannattavia ratkaisuvaihtoehtoja (Taulukko 4).

Taulukko 4 Teknologialistauksesta poissuljetut teknologiat ja ratkaisut

Teknologia / ratkaisu	Syy teknologian poissulkemiseen
Keskisyvät porakaivot	Investointikustannuksiltaan perinteistä maalämpöjärjestelmää kalliimpi. Korkeitten investointikustannusten takia keskisyvät porakaivot eivät näyttäyty elinkaarikustannuksiltaan edullisena ratkaisuna.
Kiinteistökohtainen pois-toilmalämpöpumppu	Soveltuu lähtökohtaisesti olemassa olevien asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja pienempien rakennusten ensisijaiseksi lämmitysmuodoksi.
Lämmönjakeluun 5. sukupolven kaukolämpö (menolämpötilat alle 60 °C)	Matala lämpötilataso edellyttää kiinteistökohtaista lämpötilan korottamista käyttöveden tuottamiseksi nostamalla investointikustannuksia. Haasteeksi voi muodostua olemassa olevan kaukolämpöverkoston siirtokyky lämmönjakelussa.
Lämmön kausivarastot (maakuoppa ja kallio)	Vantaan Energia on rakentamassa lämmönvarastointiin Varantokausivaraston, minkä takia toiselle suurelle kausivarastolle ei ole tarvetta eikä myöskään todennäköisesti vaadittavaa tilaa Veromiehen alueella.

Vaihtoehtotarkasteluun mukaan luettavat teknologiavaihtoehdot on koottu alla olevaan taulukkoon (Taulukko 5). Taulukossa esitetään karkea jaottelu teknologioiden soveltuvuudesta joko kiinteistöihin, korttelikohtaisiin järjestelmiin tai alueellisiin energiaratkaisuihin.

Taulukko 5 Teknologialistauksesta vaihtoehtotarkasteluun valitut teknologiat ja ratkaisut

Teknologiat/ratkaisut	Soveltuvuus
Kaukolämpö	Liittyminen Vantaan Energian kaukolämpöön
Maalämpö	Korttelikohtaiset ratkaisut
Ilmavesilämpöpumppu	Alueelliset ja korttelikohtaiset ratkaisut
Sähkökattila	Alueelliset ja korttelikohtaiset ratkaisut
CHC-lämpöpumppu	Alueelliset ja korttelikohtaiset ratkaisut
Nykyinen kaukolämpöverkko (menolämpötila 90 °C)	Alueelliset ratkaisut
4. Sukupolven kaukolämpö (menolämpötila 70–60 °C)	Alueelliset ja korttelikohtaiset ratkaisut
Kaukolämpöakku lämmönvarastointiin	Alueelliset ja korttelikohtaiset ratkaisut
Vedenjäähdytyskoneet	Korttelikohtaiset ja kiinteistötason ratkaisut

3.2. Energiajärjestelmävaihtoehdot

Veromiehen alueen energiajärjestelmävaihtoehdot muodostetaan Taulukon 5 teknologioista. Vaihtoehdoille määritetään alustavat mitoitustehot perustuen Veromiehen alueen lämmitys- ja jäähdytystarpeeseen vuonna 2035.

Energiajärjestelmänä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoisia tarkasteluja:

- **VE 1: Vantaan Energian kaukolämpö koko alueelle**
- **VE 2: Paikallinen alueellinen energiaratkaisu.** Vaihtoehtoa tutkitaan energiavarastolla ja ilman varastoa.
- **VE 3: Korttelikohtaisesti keskitetty energiaratkaisu**

Vaihtoehtoja on avattu tarkemmin alla (Taulukko 6).

Taulukko 6 Energiajärjestelmävaihtoehdot

Vaihto- ehto	Lämpö- ja jäähdytys- verkko	Päälämmitys- muoto	Pääjäähdytys- muoto	Huippu/vara- lämmitys	Huippu/vara- jäähdytys
VE 1	Kaukolämpö- verkko	Kaukolämpö	Kiinteistökohtainen jäähdytys	Kaukolämpö	Kiinteistökohtain en jäähdytys
VE 2A	Lämpöverkko (mitoituslämpö 70 °C) Kaukokylmä	Lämpöpumppulaitos (CHC & ilma- vesilämpöpumppu)	Lämpöpumppu- laitos	Kaukolämpö	Kiinteistökohtain en jäähdytys
VE 2B	Lämpöverkko (mitoituslämpö 70 °C) Kaukokylmä	Lämpöpumppulaitos (CHC & ilma- vesilämpöpumppu) sekä energiavarasto	Lämpöpumppu- laitos (CHC & ilma- vesilämpöpum- ppu) sekä energiavarasto	Kaukolämpö	Kiinteistökohtain en jäähdytys
VE 3	Kaukolämpö	Korttelikohtainen maalämpö	Maajäähdytys	Kaukolämpö	Kiinteistökohtain en jäähdytys

Tarkasteluun valitut vaihtoehdot ovat mahdollisimman erilaiset toisiinsa nähden, jotta selvitys tuo tarkoituksellisesti esiin vaihtoehtojen ääripäät. Vaihtoehtojen väliltä olisi löydettävissä myös yhdistelmiä eri teknologioista, jotka voisivat olla alueella toteutettavissa ja alueen optimaalisin energiajärjestelmä muodostuu tarkasteltavien vaihtoehtojen väliltä. Esimerkiksi koko alueen kaukolämmön tarkastelussa VE1 voisi osa kortteleista olla VE3 mukaisia korttelikohtaisia energiaratkaisuja tai vaihtoehdossa VE2 paikallinen alueellinen energiaratkaisu voisi rajautua myös pienemmälle alueelle. Toisaalta jokaisessa vaihtoehdossa on todennäköisesti

löydettävissä alueellisesti kohteita, joissa esimerkiksi hukkalämpövirtoja sekä kaukolämmön paluuvettä voitaisiin hyödyntää osana lämmitystä. Tarkemmat tarkastelut edellyttävät vielä syvempää arviointia, jossa huomioidaan kaukolämpöverkoston ja kiinteistöjen tuomat mahdollisuudet.

Energialaskelmat ja tulosten analysointi suoritetaan koko Veromiehen alueen kattavana tarkasteluna siten, että esimerkiksi korttelikohtaisissa energiaratkaisuissa ei tarkemmin määritellä korttelikohtaista jakoa. Tarkasteluilla tuodaan esiin vaihtoehtoiset ratkaisut perustuen joko koko Veromiehen alueen kattavaan energijärjestelmään tai pienempiin kortteleittain rakentuviin energiaratkaisuihin. Vaihtoehdoissa järjestelmien rakentuminen tulee tapahtua niin, että järjestelmien skaalautuvuus on toteutettavissa alueen rakentuessa ja kehittyessä myös eri tahtiin.

Energijärjestelmävaihtoehtoja määritettäessä on huomioitu selvityksen aikana käydyt keskustelut alueen toimijoiden kanssa kartoittaen alueellisten hukkalämpöjen saatavuutta. Alueella ja alueen laidalla hukkalämpöjä syntyy pääasiassa jäähdytyksen seurauksena. Hukkalämpö määrät ovat kuitenkin niin pieniä, ettei niillä ole vaikutusta alueen energijärjestelmän määrittelyyn eikä tiedossa ole alueelle tulevista hankkeista, joista muodostuisi merkittäviä määriä hukkalämpöjä. Tämän takia järjestelmävaihtoehdoissa ei ole mukana hukkalämpöjä tai niiden hyödyntämiseen soveltuvia teknologioita.

Vaikka hukkalämpöjä ei ole mukana nyt tarkasteltavissa vaihtoehdoissa, se ei kuitenkaan poissulje sitä mahdollisuutta, etteivätkö hukkalämmöt voisi olla osana alueella toteutettavaa lämmitysratkaisua tulevaisuudessa. Hukkalämpöjä tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon alueella edistääkseen alueen tavoitteita kuten energiapositiivisuutta sekä hiilineutraalisuutta. Suurempien hukkalämpöjen, kuten useiden megawattien tapauksissa, lämmönjakelu sekä lämpötilatasot voivat asettaa alueellisia rajoitteita hukkalämmön siirtämiseksi kaukolämpöverkostoon. Suuret hukkalämmön lähteet olisivat parhaiten hyödynnettävissä vaihtoehdoissa VE1 ja VE2, joissa kaukolämpöverkoston lämmitystarpeet ovat suurempia kuin kortteliratkaisussa VE3.

Seuraavissa luvuissa käydään yksityiskohtaisemmin eri vaihtoehtojen lähtökohtia.

3.2.1. Vaihtoehto VE1

Vaihtoehdossa VE1 alueen lämmitystarve katetaan Vantaan Energian kaukolämmöllä ja jäähdytystarve kiinteistökohtaisilla vedenjäähdytyskoneilla. Olemassa olevan kaukolämpöön liittyneen rakennuskannan lisäksi uusi rakennuskanta liittyisi vaihtoehdossa VE1 kokonaisuudessaan kaukolämpöön. Vaihtoehdossa VE1 alueen vaiheittainen rakentuminen on hyvin toteutettavissa. Kaukolämpöverkosta rakennetaan tyypillisestikin pidemmällä tähtäimellä sen mukaisesti, miten alueet kehittyvät ja rakentuvat, jolloin uudet liittyjät pystyvät liittymään kaukolämpöön myös eri aikoihin saman alueen sisällä.

Vantaan Energian näkemykset selvitettiin uuden rakennuskannan alustavasta liitettävyydestä kaukolämpöön. Kaukolämpöverkko kattaa nykyhetkellä lähes koko Veromiehen alueen. Vantaan Energia on alustavasti arvioinut, että nykyinen kaukolämpöverkosto mahdollistaa myös uuden rakennuskannan liittämisen kaukolämpöön ilman merkittäviä muutostarpeita nykyiseen kaukolämpöverkoston. Veromiehen alueen kehittyessä tulee rakentaa jonkin verran uutta kaukolämmön runkojohtoa uusille kortteleille. Rambollin arvoim mukaan uutta runkojohtoa täytyisi rakentaa arviolta noin 1,5 km. Verkostoon liittyviä investointeja ei huomioida osana vaihtoehdon VE1 kustannusrakennetta. Verkoston investoinnit sisältyvät osaksi Vantaan Energian verkoston kehittämistä, mikä sisältyy asiakkaan energijärjestelmämaksuun.

Vaihtoehdossa VE1 lämpöenergian kokonaishinta muodostuu kaukolämpöasiakkaiden maksuista kaukolämmön kulutukseen perustuen. Maksuina huomioidaan sekä nykyisten että uusien asiakkaiden energiamaksut ja energijärjestelmämaksut sekä liittymismaksut Vantaan Energian Kaukolämmön myyntihinnaston 1.3.2025 mukaisesti. Energiat ehokkuusvaikutusta ei ole huomioitu, sillä kaukolämmön paluuv veden vaikutusta on haastava arvioida ilman tarkkoja lähtötietoja. Kaukolämpökuluttajien energiamaksu on kaikille kuluttajille yhtäläinen. Vaihtoehdossa VE1 maksut perustuvat hinnastoon ”Peruslämpö”, jossa kaukolämmön ohella ei ole rinnakkaista lämmitysjärjestelmää. Energijärjestelmämaksun suuruuteen vaikuttaa kuluttajien laskutusteho (yksikkö ”kW”). Alueen nykyisen rakennuskannan todellisia laskutustehoja ei ole erikseen koottu selvitystä varten. Selvityksessä on arvioitu, että yksittäisen kaukolämpöön liittyneen rakennuksen keskimääräinen laskutusteho olisi 300 kW, mikä vastaisi karkeasti suuren kerrostalon laskutustehoa, johon perustuen arvioidaan energijärjestelmämaksut ja uusien liittyjien liittymismaksut. Oletetulla

keskimääräisellä laskutusteholla alueella olisi tällä hetkellä noin 100 kaukolämpöön liittynyttä kuluttajaa. Myös uuden rakennuskannan laskutusteho arvioidaan vastaavalla tavalla. Tällöin uudet sekä vanhat kuluttajat huomioiden alueella olisi yhteensä noin 250 kaukolämpöön liittynyttä kuluttajaa, joiden teho olisi 300 kW luokkaa. Tarkka määrä voi poiketa arvioidusta suuntaan tai toiseen merkittävästikin. Yksinkertaistettu arvio mahdollistaa riittävällä tarkkuudella energiajärjestelmämaksujen laskelmat sekä olemassa olevalle että uudelle rakennuskannalle.

Kiinteistökohtaisen jäähtymisen nykytilanteesta ei ole koottu tarkempia tietoja, joten selvityksessä on tehty arvio, että alueen jäähdytettävissä kiinteistöissä olisi nykyhetkellä vedenjäähdytyskoneet. Laskelmissa on arvioitu, että alueen kaikki olemassa olevat vedenjäähdytyskoneet uusittaisiin kokonaisuudessaan vuoteen 2035 mennessä. Investointikustannusten määrittelyssä vedenjäähdytyskoneita tulisi investoitavaksi koko jäähdytyskapasiteetin edestä. Vedenjäähdytyskoneiden laskennallinen elinkaari on noin 20 vuotta, joten tehty oletus on riittävän suuntaa antava vaiheittainen rakentuminen huomioiden.

3.2.2. Vaihtoehdot VE2A ja VE2B

Vaihtoehdot VE2A ja VE2B perustuvat Veromiehen alueen 4. sukupolven kaukolämpöön ja uuteen keskitettyyn kaukokylmäntuotantoon alueella. Vaihtoehdot perustuvat nykyisen Vantaan Energian kaukolämpöverkoston hyödyntämiseen lämmönjakelussa, mutta muuttaen Veromiehen alueella lämmönjakelun lämpötilatasoja alemmas nykyisestä kaukolämpöverkoston lämpötilatasosta. Terminä 4. sukupolven kaukolämpö viittaa keskitettyyn lämmöntuotantoon, jossa kaukolämpöverkoston menolämpötilana on nykyisen 90 °C mitoittavan menolämpötilan sijaan korkeintaan 70 °C. Jotta koko alue voitaisiin muuttaa matalampaan lämpötilatasoon, tulisi Veromiehen alue erottaa muusta Vantaan Energian kaukolämpöverkostosta lämmönsiirrinasemilla.

Etuna 4. sukupolven kaukolämmössä ja matalammissa lämpötilatasoissa on, että ne mahdollistaisivat alueella mahdollisesti syntyvien hukka- ja ympäristölämpöjen tehokkaamman hyödyntämisen matalalämpötilaisemmassa alueellisessa kaukolämpöverkostossa. Lämpöpumput nostavat matalalämpötilaiset hukkalämmöt vaadittuun verkoston menolämpötilaan korkeammalla hyötysuhteella. Toisaalta alemmat lämpötilat vähentävät myös lämmönjakelun lämpöhäviöitä, joka

parantaa lämmönjakelun energiatehokkuutta. Siirtymä kaukolämpöverkoston lämpötilatasosta 4. sukupolven kaukolämpöön ja alueen rajaaminen matalalämpötilaiseksi saarekkeeksi ei ole teknisistä lähtökohdista yksinkertainen. Kaukolämpöverkoston lämpötilamuutokset edellyttäisivät kaukolämpöverkostolta ja rakennuskannalta mukautumista alempiin lämpötilatasoihin sekä merkittäviä muutoksia alueen kaukolämpöverkostoon, jotta lämpö saadaan siirretyksi alueelle ja edelleen alueen kuluttajille. Muutoksella ei saisi toisaalta olla merkittäviä vaikutuksia Vantaan Energian nykyiseen lämmönjakeluun. Vaihtoehtoon liittyviä haasteita tuodaan tarkemmin esille toteutettavuuden arvioinnissa kappaleessa 3.4.5. Tunnistetut haasteet ja niiden kustannusvaikutukset huomioidaan investointikustannusten arvioinnissa. Investointeina huomioidaan arvio alueen muodostamisesta matalalämpötilaiseksi saarekkeeksi, edellyttäen muun muassa uusien lämmönsiirrasemien rakentamista sekä lämpötilamuutosten takia olemassa olevan rakennuskannan lämmönjakokeskusten uusimisen ja tarvittaessa muutokset rakennusten toisiopuolen verkkoon vastaamaan matalampia lämpötilatasoja.

Alueen jäähdytysratkaisuna tarkastellaan alueellista keskitettyä kaukokylmätuotantoa, jolloin alueelle rakentuisi kokonaan uusi kaukojäähdytyslaitos ja kaukokylmäverkko.

Yleisellä tasolla kaukokylmän lähteenä voi toimia vapaajäähdytykseen perustuvat luonnosta saatavat kylmälähteet, kuten meren ja järven syvänteet. Veromiehen välittömässä lähellä ei ole kuitenkaan luonnon kylmälähteitä, joten kaukokylmä tulee tuottaa vaihtoehtoisin menetelmin. Kaukojäähdytystä voidaan tuottaa keskitetyissä energiaratkaisuissa synergiaetuna kaukolämmön ja -jäähdytyksen välillä CHC-lämpöpumpuilla. CHC-lämpöpumpuilla (combined heat and cooling) voidaan tuottaa samaan aikaan jäähdytystä sekä lämpöä. Käytännössä lämpöpumpulla jäähdytetään kaukokylmäverkoston paluupuolta, josta saatu lämpö syötetään kaukolämpöverkkoon.

Jäähdytystarpeen osalta oletetaan, että sekä nykyinen että uusi rakennuskanta liittyisi kaukojäähdytykseen kokonaisuudessaan. Kaukokylmäverkoston reititystä ei määritetä selvityksen yhteydessä tarkemmin. Alustavan karttatarkastelun perusteella kaukokylmän runkojohtojen pituudeksi on arvioitu noin 9 kilometriä. Arvio on suuntaa antava, sillä verkoston pituuteen vaikuttaa myös alueen energiakeskuksen sijoittuminen, mitä ei ole tarkemmin määritetty.

Alueellisen energiaratkaisun perustana on matalalämpötilainen aluelämpöverkko ja uusi kaukokylmäverkko yhdistäen lämmitys- ja jäähdytystuotannon synergiaedut. Yhdistetty jäähdytys ja lämmitys CHC-lämpöpumpuilla muodostaa alueen energiatuotannon perustan. Alueellinen ratkaisu perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

- Lämmitys
 - lämmönjakelussa 4. sukupolven kaukolämpöverkko
 - CHC-lämpöpumppu tuottaen lämmitystä jäähdytyksestä
 - Ilmavesilämpöpumppulaitos lämmöntuotantoon
 - Kaukolämpö tai sähkökattila huippu- tai varalämpönä
 - VE2A: ei kaukolämpöakku
 - VE2B vaihtoehto: Kaukolämmön varastointiin kaukolämpöakku

- Jäähdytys
 - CHC-lämpöpumppu tuottaen jäähdytyksestä lämmitystä
 - Uusi kaukokylmäverkko
 - Vedenjäähdytyskoneet huippujäähdytykseen kiinteistöihin

Alueelle sijoittuvat uudet lämmöntuotantolaitokset mitoitetaan siten, että ne kattavat vähintään 50 % tai enemmän Veromiehen alueen vaatimasta lämmitysenergiantarpeesta. Loppuosuus alueen lämmöntarpeesta tuotettaisiin Vantaan Energian kaukolämmöllä lämmönsiirrinasemilta siirrettynä matalalämpötilaiseen aluelämpöverkkoon. VE2B:n kaukolämpöakun alustava koko perustuu Veromiehen lämmöntarpeen perusteella optimoituun kokoon huomiomatta kuitenkaan Vantaan Energian mahdollisen kausivaraston joustoa.

Vaihtoehtoissa VE2A ja VE2B lämpöenergianhinta muodostuu alueen energiatuotanto- ja ylläpitokustannuksista, energiajärjestelmän investoinneista sekä kaukolämmön ostoista Vantaan Energialta. Sähköisen lämmöntuotannon ja jäähdytyksen energiakustannukset muodostuvat sähkön energia- ja siirtomaksuista. Alueellinen kaukolämmön käyttö hinnoitellaan Vantaan Energian kaukolämpöhinnaston mukaisesti niin, että kaukolämpö on hybridilämmityslähteenä ”Tarkkalämpö”-hinnaston mukaan rinnakkaisena lämmönlähteenä toisen lämmönlähteen huippu- tai varalämpönä. Kaukolämmön käytöstä maksetaan Tarkkalämpö-hinnastossa energiamaksu ja energiajärjestelmämaksu. Tarkastelussa huomioidaan, että alueen lämmöntuottajana voisi olla myös jokin muu toimija, kuin Vantaan Energia, jolloin sovellettava hinnoittelu vastaisi lähelle hybridihinnoittelua. Alueen kiinteistöjen laskutustehon määrittäminen perustuu VE1 tavalla 300 kW keskimääräiseen laskutustehoon, minkä mukaisesti määritetään

energiajärjestelmämaksut kaikille kiinteistöille. Investointeina huomioidaan uudet lämmöntuotantolaitokset, lämmönvarastointi sekä verkostojen rakentaminen ja myös kustannukset liittyen Veromiehen alueen mukauttamisessa matalalämpötilaiseksi saarekkeeksi. Kustannusarviot saarekkeeksi muodostamisessa ovat hyvin karkeita ja edellyttävät tarkennusta, mikäli järjestelmävaihtoehtoa edistetään seuraavissa työvaiheissa.

Kylmäenergianhinta muodostetaan vastaavalla tavalla kuin lämpöenergianhinta. CHC-lämpöpumpun kustannukset jyvitetään lämmön- ja kylmätuotannon kesken perustuen energiamääriin. Kylmäenergianhinnassa huomioidaan investoinnit, sähkön kulutus ja arvioidut ylläpitokustannukset.

Vaihtoehtoissa VE2A ja VE2B alueen vaiheittainen rakentuminen on haastavammin toteuttavissa kuin vaihtoehdossa VE1. Vaiheittainen rakentuminen edellyttää, että alue saadaan muodostettua siirtymäajan puitteissa saarekkeeksi ja samassa myös olemassa olevat rakennukset pystyvät siirtymään matalampiin lämpötiloihin. Siirtymäaikana matalampiin lämpötiloihin mitoitettut kuluttajalaitteet pystyvät toimimaan myös korkeimmilla lämpötiloilla. Vaihtoehdot vaativat suurten investointien lisäksi merkittävästi yhteistyötä alueen lämpöyhtiön ja kiinteistöomistajien sekä kiinteistökehittäjien kanssa.

3.2.3. Vaihtoehto VE3

Vaihtoehdossa VE3 Veromiehen alueen uusien rakennusten lämmitys perustuu korttelikohtaisissa hybridijärjestelmissä maalämpöön sekä kaukolämpöön. Tarkastelussa oletetaan, että nykyiset kaukolämpöön liittyneet kuluttajat säilyvät kaukolämmössä. Laskennallisesti määritettynä maalämmön energiapeitoksi tavoitellaan noin 85 % vuosienergiapeittoa. Korttelikohtaisia energiajärjestelmiä ei tarkastella tarkemmin korttelitasolla eli tarkastelusta jätetään huomioimatta korttelikohtaisten tehontarpeiden määrittely ja tarkemmat alueelliset rajaukset. Korttelikohtaiset tarkastelut katsotaan olevan tarpeen vasta seuraavissa työvaiheissa.

Jäähdytystarve katetaan sekä uudelle että vanhalla rakennuskannalle kiinteistökohtaisilla vedenjäähdytyskoneilla olettaen, että olemassa olevan rakennuskannan vedenjäähdytyskoneet uusiutuvat lähivuosisikymmenen aikana kokonaisuudessaan, kuten on oletettu myös vaihtoehdossa VE1. Maalämpöjärjestelmällä voi myös tuottaa jäähdytystä kiinteistöihin. Maajäähdytys ei

kuitenkaan tyypillisesti riitä kattamaan koko kiinteistön jäähdytystarvetta, jonka vuoksi tarkastelussa on tutkittu myös kiinteistökohtaiset vedenjäähdytyskoneet.

Vaihtoehdon VE3 lämpöenergianhinta muodostuu energiatuotanto- ja ylläpitokustannuksista, energiajärjestelmään liittyvistä investoinneista sekä kaukolämmön ostoista Vantaan Energialta. Maalämmön ja jäähdytyksen energiakustannukset muodostuvat sähkön energia- ja siirtomaksuista. Alueen kaukolämmön käyttö hinnoitellaan vaihtoehtojen VE2A ja VE2B tapaan Vantaan Energian kaukolämpöhinnaston ”Tarkkalämpö”-hinnaston mukaan sisältäen energiamaksun ja energiajärjestelmämaksun. Alueen olemassa olevien kiinteistöjen laskutustehon määrittäminen perustuu 300 kW keskimääräiseen laskutustehoon, minkä mukaisesti määritetään energiajärjestelmämaksut kaikille kiinteistöille.

Vaihtoehto VE3 on toteuttavissa teknisesti yksinkertaisemmin vaiheittainen rakentuminen huomioiden, kuin verratessa vaihtoehtoihin VE2A ja VE2B. Korttelitasoiset energiakeskukset voivat rakentua muutamien vuosien siirtymäaikana niin, että alueelle järjestetään heti alkuvaiheessa riittävän kokoinen kaukolämpöliittymä. Lisäksi maalämmön kapasiteetti mitoitetaan niin, että se kattaa korttelitasoisen tavoitellun energiaperitön alueen ollessa kokonaan rakentunut.

3.3. Tulokset

Energialaskelmat on suoritettu tarkasteluvuoteen 2035 perustuen. Laskennan lähtötietona on kappaleessa 2.2 määritetyt lämmityksen ja jäähdytyksen tuntisarjat sekä kappaleessa 3.2 määritetyt energiajärjestelmävaihtoehdot rajauksineen. Liitteeseen 1 on koottu laskennassa käytetyt tärkeimmät lähtöarvot.

Laskentaan ei sisälly lämmön ja jäähdytyksen jakelusta aiheutuvia lämpöhäviöitä. Lämpöhäviöt vaihtelevat todellisuudessa jonkin verran vaihtoehtoittain, koska verkostoissa on eri käyttölämpötilat ja verkostopituudet. Lämpöhäviöiden puuttuminen luo pientä virhettä lopputuloksiin. Vaihtoehdossa VE1 muodostuviin energiahintoihin ei vaikuta häviöt, mutta sen sijaan muissa vaihtoehtoissa ei ole huomioitu alueellisten lämpöhäviöiden vaikutusta ja siten tuotetuista energiamääristä puuttuu energiajakelun lämpöhäviöt. Vuosittaiset lämpöhäviöt ovat tyypillisesti noin luokkaa 5–10 % tiiviisti rakennetussa aluelämpö- tai jäähdytysverkostossa.

Alla on esitetty tarkasteltavien järjestelmien huipputehot ja kapasiteetit (Taulukko 7). Vaihtoehdossa VE1 nykyinen ja uusi rakennuskanta huomioiden on kaukolämmön huipputeho 77 MW. Kaukolämmön huipputeho on muissa vaihtoehdoissa hieman matalampi.

Taulukko 7 Energiajärjestelmien huipputehot tarkasteluvuoteen 2035 perustuen

Huipputehot, MW	VE1 (BAU)	VE2A	VE2B	VE3
Lämmitys				
Kaukolämpö	77	75	75	68
CHC-lämpöpumppu, <u>lämpöteho</u>		12	12	
Ilmavesilämpöpumppu		15	15	
Korttelikohtaiset maalämpöjärjestelmät				18
Kaukolämpöakku (m ³)			2000	
Jäähdytys				
Vedenjäähdytyskoneet	49	41	41	49
CHC-lämpöpumppu, <u>jäähdytysteho</u>		8	8	

Seuraavaksi esitetään energiajärjestelmien vuosienergiataseet (Taulukko 8). Taulukossa esitetään eriteltynä vaihtoehtojen VE1 ja VE3 osalta, mikä osuus kaukolämmön vuosienergiasta on säilyvien rakennusten ja mikä uuden rakennuskannan osuus.

Taulukko 8 Energiajärjestelmien vuosienergiataseet tarkasteluvuoteen 2035 perustuen

Vuosienergiataseet, GWh/a	VE1 (BAU)	VE2A	VE2B	VE3
Lämmitys				
Kaukolämpö - säilyvät rakennukset	73	98*	95*	73
Kaukolämpö - uudet rakennukset	126	98*	95*	18
CHC-lämpöpumppu		18	18	
Ilmavesilämpöpumppu		83	87	
Sähkökattila				
Korttelikohtaiset maalämpöjärjestelmät				108
Yhteensä	200	200	200	200
Jäähdytys				
Vedenjäähdytyskoneet	21	6	6	21
CHC-lämpöpumppu		16	16	
Yhteensä	21	21	21	21

*Yhteensä säilyvät ja uudet rakennukset

Uusien rakennusten osuus VE1 kaukolämmöntarpeesta on noin 126 GWh. Tarkasteluissa VE2A ja VE2B on vertailtu sekä sähkökattilaa tai kaukolämpöä vara- ja huippulämmön vaihtoehtona. Vertailussa kaukolämpö osoittautui lämpöenergian kokonaishinnaltaan käytännössä samanhintaiseksi kuin sähkökattila. Kaukolämpö on valittu jatkotarkasteluun, koska se mahdollistaa lämmöntuotannon optimointia myös Veromiehen alueen ulkopuolelta. Sähkökattilan tuotantokustannuksia voidaan lähtökohtaisesti optimoida vain sähkön muuttuvaa SPOT-hintaa vasten. Tarkasteluissa VE2A ja VE2B CHC-lämpöpumpuilla tuotettaisiin 8 MW jäähdytysteholla jopa 75 % vuosittaisesta jäähdytystarpeesta ja loppuosuus katettaisiin kiinteistöihin sijoitettavilla vedenjäähdytyskoneilla. Korttelikohtaisissa maalämpöjärjestelmissä maalämmöllä katettaisiin lämmitystarpeesta noin 108 GWh.

Vaihtoehdoissa VE2A ja VE2B CHC-lämpöpumpulla ja ilmavesilämpöpumpulla saavutetaan hieman yli 50 % energiapaittoa koko alueen lämmitystarpeesta (Kuva 5).

Alueellisesti ja alueen ulkopuolella tuotettu lämmitys, %

Kuva 5 Alueellisesti ja alueen ulkopuolella tuotetun lämmityksen osuus

Kuva 6 esittää kaukolämmön ja sähkön vuosittaiset ostoenergiamäärät. Ostoenergiamäärät kattavat jäähdytyksen ja lämmityksen tuotannon ostoenergiat ilman jakelun lämpöhäviöitä.

Ostoenergiamäärät, GWh

Kuva 6 Energiajärjestelmien ostoenergiat tarkasteluvuoteen 2035 perustuen

Energiantuotannon päästöt lasketaan kaukolämmön ja sähkön päästökertoimilla kgCO₂/MWh-yksikössä ja vuositason hiilidioksidipäästöt ilmoitetaan lämmitykselle ja jäähdytykselle tCO₂-yksikköön muunnettuna (Kuva 7). Vantaan Energian

kaukolämmön päästökertoimena käytetään Vantaan Energian tämänhetkistä arviota tuotannon päästöistä ennen kuin hiilidioksidin talteenotto saadaan käynnistettyä (149 kgCO₂/MWh).

Hiilidioksidin talteenotto Vantaan Energian jätevoimaloista voi tulevaisuudessa mahdollistaa kaukolämmölle hyvin pienen päästökertoimen tai jopa kokonaan hiilineutraalin lämmöntuotannon. Vertailun vuoksi Suomessa kansallinen kaukolämmön päästökerroin oli vuonna 2013 93 kgCO₂/MWh.² Vastaavasti lämmityksessä ja jäähdytyksessä sähkön päästökertoimena on 14 kgCO₂/MWh. Päästökerroin perustuu Energiategollisuus ry:n vuonna 2020 laatimaan Vähähiilisyystiekartan skenaariotarkasteluun ja siinä oletettuun sähköntuotannon päästökertoimeen vuonna 2035.

Kuva 7 Lämmityksen ja jäähdytyksen vuositason päästöt tCO₂

VE1 lämmityksen päästöt ovat suurimmat, yhteensä noin 29 800 tCO₂/a. Hiilidioksidin talteenoton käynnistyessä päästöt olisivat vaihtoehdossa pienimmät

² Tilastokeskus, 2025, 12 Energia ja päästöt, 12.3.3.2. Sähkön ja lämmön tuotannon ominaishiilidioksidipäästöt (hyödynjakomenetelmä, g CO₂ / kWh) , https://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/energia2024/html/suom0011.htm

vertailtavista vaihtoehdoista. Muut tarkasteltavat järjestelmävaihtoehdot ovat hyvin lähellä toisiaan, mikä johtuu pääosin siitä, että niissä kaukolämmön ja sähkön ostoenergiamäärät ovat käytännössä samat.

Energian ostokuluissa on huomioitu kaukolämmön hinnoittelu Vantaan Energian kaukolämpöhinnastojen mukaisesti. Lämmityksen ja jäähdytyksen sähkön kulutuksessa huomioidaan SPOT-sähkön ostokulut sekä Vantaan Sähköverkot Oy:n hinnastojen mukaan sähkön siirtomaksut. Energian ostokulut esitetään kootusti alla taulukossa (Taulukko 9). Vaihtoehdoissa ostokulut vaihtelevat noin 15,0–18,6 M€ välillä. Matalimmat energian ostokulut ovat vaihtoehdossa VE2B, jossa lämmön varastoinnilla saavutetaan pieniä säästöjä vaihtoehtoon VE2A verrattuna.

Taulukko 9 Energiajärjestelmien käyttökustannukset tarkasteluvuoteen 2035 perustuen

Energian käyttökustannukset k€/a	VE1 (BAU)	VE2A	VE2B	VE3
Kaukolämpö: Energia- ja energiajärjestelmämaksut	18 099	12 577	12 442	11 408
Sähkö, jäähdytys	492	203	203	492
Sähkö, lämmitys		2 476	2 348	3 537
Yhteensä	18 591	15 256	14 993	15 437

Energiajärjestelmävaihtoehdoille määritetään investointiarviot energian kokonaishintojen arviointia varten (Taulukko 10). Investointiarvioissa tunnuslukuina käytetään €/MW ja €/m³ arvioita. Energiakeskusten sähköistyksen kustannukset sisältävät arviona sähköliittymän liittymismaksun, tarvittaessa sähköaseman ja muuntamot sekä maakaapeloinnin energiakeskukselle. Kustannusarviointiin liittyviä epävarmuuksia ja tarkennusta vaativia kokonaisuuksia on koottu toteutettavuuden arviointiin kappaleeseen 3.4.5. Kustannusarvioon on lisäksi sisällytetty 5 % varaus suunnittelulle, hankinnoille ja projektoinnille sekä lisäksi 15 % muita hankevarauksia vaihtoehtojen tarkkuustaso huomioiden.

Taulukko 10 Energiajärjestelmävaihtoehtojen alustavat investointiarviot

Investointiarviot, k€	VE1 (BAU)	VE2A	VE2B	VE3
Lämmitys				
Sähköistys energiakeskuksille		4 270	4 270	2 850
Uudet kaukolämpöliittymät	4 320	4 320	4 320	
Kaukolämpöliittymien lämmönjakokeskusten ja toisioverkon saneeraukset		11 380	11 380	
Aluelämpöverkoston rakentaminen		750	750	750
Lämmönsiirrinasemien rakentaminen ja verkostomuutokset saarekkeeksi, 2 kpl		8 000	8 000	
CHC-lämpöpumppu, 12 MW		9 600	9 600	
IVLP, 15 MW		14 290	14 290	
Korttelikohtaiset maalämpöjärjestelmät, energiakeskukset sekä kaukolämpöliittymät				28 800
Kaukolämpöakku, 2000 m ³			1 200	
Jäähdytys				
Vedenjäähdytyskoneet	17 120	14 320	14 320	17 120
Jäähdytysverkoston rakentaminen		6 300	6 300	
Suunnittelu ja hankevaraukset				
Suunnittelu, hankinnat ja projektointi (5 %)	1 080	3 670	3 730	2 480
Hankevaraukset (15 %)	3 220	8 840	9 020	7 430
Yhteensä	25 740	81 420	82 860	59 430

Eri järjestelmävaihtoehtojen investointiarvioissa on merkittäviä eroavaisuuksia. Vaihtoehdon VE1 kustannusarvio on noin 26 M€. Vastaavasti vaihtoehtoissa VE2A ja VE2B, joissa investoidaan uuteen lämmöntuotantoon, sen vaatimiin liityntöihin sisältäen kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostojen investoinnit ja sähköistykset, on kustannusarvio vaihtoehtoissa jopa yli 80 M€. Investointiarvioon on sisällytetty kaukolämpöverkoston sekä kaukolämmön kulutuskohteisiin liittyviä muutostöitä, kuten aluelämpöverkoston rakentamista, uudet lämmönsiirrinasemat ja nykyisten kaukolämpöliittymien lämmönjakokeskusten ja toisioverkon uusintakuluja. Pelkästään edellä mainittujen kustannusten osuus investointiarviosta on jo noin 20 M€.

Vaihtoehdon VE3 kustannusarvio on vastaavasti noin 60 M€. Kustannusarviosta noin puolet muodostuu uusien maalämpöön perustuvien kortteleiden maalämmön sekä kaukolämmön hybridienergiakeskuksista. Investointiarvioissa on vaihtoehtojen tarkastelutaso huomioiden tarkennettavia asioita, mutta kokonaiskuvassa kustannukset muodostavat jo suuntaa antavan näkymän tarvittavista investoinnista.

3.4. Vaihtoehtojen vertailu

Energiajärjestelmävaihtoehtojen vertailua varten määritetään energian kokonaishinnat. Vertailussa esitetään erillinen herkkyystarkastelu sähkön ja kaukolämmön hinnan vaikutuksesta energian kokonaishintoihin. Lisäksi vaihtoehtojen toteutettavuutta arvioidaan suhteessa työhön asetettuihin tavoitteisiin.

3.4.1. Energian kokonaishinnat

Lämpö- ja kylmäenergian kokonaishinta muodostetaan investointiarvioihin perustuen. Lämpö- ja kylmäenergian kokonaishinta määritetään €/MWh-yksikössä eli tuotettuun energiamäärään suhteutettuna. Kokonaishintaan sisältyy

- energian tuotantokustannukset
- investointikustannukset
- huolto- ja kunnossapitokustannukset
- toiminnan kate (erikseen VE2A & VE2B)

Energian kokonaishinnan laskelmissa investointien pitoaikoina käytetään lämpö- ja jäähdytysverkostolle 50 vuotta, lämpö- ja jäähdytystuotannolle 15 vuotta sekä muille investoinneille, joihin sisältyvät sähköistys ja hankevaraukset, 20 vuotta. Vuosittaiset huolto- ja kunnossapitokustannukset huomioidaan 3 % kustannuskertoimella investoinneista. Edellä mainittujen lisäksi huomioidaan 12 % toiminnan kate, mikä perustuu Rambollin asiantuntija-arvioon toimialalla tavoiteltavasta toiminnan katteesta. Kate huomioidaan vain vaihtoehdoissa VE2A ja VE2B, sillä vaihtoehdon VE1 kaukolämpömaksuissa on toiminnan kate jo mukana ja VE3 tapauksessa lämmitysenergiaratkaisu perustuu kiinteistön omaan investointiin. Jos VE3 toiminta perustuisi palvelumalliin, tulisi kustannuksiin sisällyttää katetta. Tuotetun lämpöenergian kokonaishinnat esitetään seuraavassa kuvassa (Kuva 8).

LCOH: Tuotetun lämpöenergian kokonaishinta, €/MWh

Kuva 8 Tuotetun lämpöenergian kokonaishinta, LCOH €/MWh

Edullisin lämpöenergian kokonaishinta on vaihtoehdossa VE1. Vaikka energian tuotantokustannus onkin muissa vaihtoehdoissa hieman vaihtoehtoa VE1 (91 €/MWh) edullisempi, muodostavat muiden vaihtoehtojen suuret investoinnit, huolto- ja kunnossapitokulut sekä toiminnan katteet vaihtoehdot VE2A ja VE2B hinnaltaan noin 20–30 €/MWh korkeammaksi kuin vaihtoehdon VE1. Vaihtoehto VE3 on noin 6 €/MWh kalliimpi kuin VE1.

Tuotetun kylmäenergian kokonaishinta esitetään seuraavassa kuvassa (Kuva 9). Liiketoiminnan kate huomioidaan vaihtoehdoissa VE2A ja VE2B, jossa kylmäenergian tuotannosta ja jakelusta vastaa alueella toimiva yhtiö. Vaihtoehdot VE1 ja VE3 ovat käytännössä yhtäläiset perustuen kiinteistökohtaisiin vedenjäähdytyskoneisiin ja ne ovat vaihtoehtoja VE2A ja VE2B noin 20 €/MWh edullisempia. Kylmäenergian kokonaishinnasta pääosan muodostaa investoinnit, sillä kylmän tuottamisessa varaudutaan muutamiin yksittäisiin käyttötunteihin, jolloin mitoittava jäähdytysteho on hyvin korkea.

LCOC: Tuotetun kylmäenergian kokonaishinta, €/MWh

Kuva 9 Tuotetun kylmäenergian kokonaishinta, LCOC €/MWh

Alla esitetään kootusti energiajärjestelmävaihtoehtojen lämpöenergian ja kylmäenergian kokonaishinnat (Taulukko 11). Edullisin lämpöenergian ja kylmäenergian kokonaishinta on vaihtoehdossa VE1. Seuraavaksi edullisin on vaihtoehto VE3, joka on lämpöenergian kokonaishinnaltaan hieman edullisempi, kuin vaihtoehdot VE2A ja VE2B.

Taulukko 11 Tuotetun lämmitys- ja jäähdytysenergia kokonaishinnat eri energiajärjestelmävaihtoehdoille

Kokonaishinnat, €/MWh	VE1	VE2A	VE2B	VE3
LCOH: Tuotetun lämpöenergian kokonaishinta	93	120	118	99
LCOC: Tuotetun jäähdytysenergian kokonaishinta	132	153	153	132

3.4.2. Sähkön hinnan herkkyystarkastelu

Energialaskelmissa sähkön hintana on käytetty vuoden 2023 toteutunutta sähkön SPOT-hintaa, josta on muutettu negatiiviset tuntihinnat arvoon 0 €/MWh. Vuonna 2023 sähkön SPOT-hinta on ollut keskimäärin noin 57,2 €/MWh, kun negatiiviset hinnat on poissuljettuna. Sähkön hinnan herkkyystarkastelussa arvioidaan, millainen vaikutus sähkön hintamuutoksella on energian kokonaishintoihin, kun sähkön SPOT-hintaa skaalataan 50 % ylöspäin vuoden 2023 hintoihin nähden. Skaalauksen jälkeen sähkön spot-hinnan keskiarvoksi saadaan 85,8 €/MWh. Herkkyystarkasteluna tutkitaan miten kustannukset muuttuvat sähkön hinnan vaihtelulla.

Sähkön hinnan skaalauksella päivitettyt tuotetun lämpö- ja jäähdytysenergian kokonaishinnat on esitetty alla (Kuva 10 & Kuva 11).

Kuva 10 Tuotetun lämpöenergian kokonaishinta sähkön hinnan skaalauksella, LCOH €/MWh

Kuva 11 Tuotetun kylmäenergian kokonaishinta sähkön hinnan skaalauksella, LCOC €/MWh

Lämpö- ja kylmäenergian kokonaishinnat esitetään alla kootusti alla (Taulukko 12). Taulukossa verrataan sähkön hinnan korottavaa vaikutusta alkuperäisiin kokonaishintoihin nähden (Taulukko 11).

Taulukko 12 Tuotetun lämmitys- ja kylmäenergian kokonaishinnat eri energijärjestelmävaihtoehdoille

Kokonaishinnat, €/MWh	VE1 (BAU)	VE2A	VE2B	VE3
LCOH: Tuotetun lämpöenergian kokonaishinta	93	127	119	105
LCOH: Sähkön hinnan korottava vaikutus	0	+7	+1	+6
LCOC: Tuotetun jäähdytysenergian kokonaishinta	138	158	158	138
LCOH: Sähkön hinnan korottava vaikutus	+6	+5	+5	+6

Kun sähkön hintaa skaalataan 50 % ylöspäin, vaikuttaa hinnanmuutos lämpöenergian kokonaishintaan vaihtoehdoissa VE2A ja VE3 noin 6–7 €/MWh. Kaukolämpöakun mahdollistamana vaihtoehdossa VE2B sähkönhinnan korottuminen vaikuttaa lämpöenergianhintaan vain noin 1 €/MWh. Varastointi mahdollistaa lämmöntuotannon optimointia ja tuo sietokykyä hintavaikutuksiin. Kylmäenergian kustannukset nousevat keskimäärin noin 5–6 €/MWh.

Sähkön hinnalla on herkkyytarkastelun perusteella vaikutusta energian kokonaishintoihin, erityisesti sähkөөn perustuvassa tuotannossa. Varastointi osoittautuu vaihtoehdossa VE2B mekanismiksi hallita sähkön hintamuutoksia hilliten hintavaikutuksia. Vaihtoehdossa VE1 sähkön hinnanmuutos ei vaikuta kaukolämpöasiakkaiden kustannuksiin.

3.4.3. Kaukolämmön hinnan herkkyytarkastelu VE2A & VE2B

Kaukolämmön hinnan herkkyytarkastelussa arvioidaan, millainen vaikutus kaukolämmön hintamuutoksella on vaihtoehtojen VE2A ja VE2B lämpöenergian kokonaishintoihin. Kaukolämmön hinnoittelu perustuu vaihtoehdoissa VE2A ja VE2B Vantaan Energian hinnoitteluun asiakkaille, joilla on kaukolämmön ohella rinnakkainen lämmönlähde. Herkkyytarkastelussa alennetaan kaukolämmön energiamaksuja ja energijärjestelmämaksuja 20 %. Herkkyytarkastelulla pyritään tutkimaan miten kustannukset muuttuvat, jos kaukolämmön hinta olisi selvästi alhaisempi kuin tarkastelussa käytetty hinnasto. Hinnanmuutokseen voi vaikuttaa esimerkiksi VE2 oleva kaukolämmöntuottaja tai sopimukset eri toimijoiden välillä. Vaihtoehtojen VE1 ja VE3 hinnoittelut säilyvät tarkastelussa ennallaan.

Tuotetun lämpöenergian kokonaishinnat esitetään alla (Kuva 12).

LCOH: Tuotetun lämpöenergian kokonaishinta, €/MWh

Kuva 12 Tuotetun lämpöenergian kokonaishinta kaukolämmön hinnan alentamisella, LCOH €/MWh

Lämpöenergian kokonaishinnat esitetään kootusti alla (Taulukko 13). Taulukossa verrataan kaukolämmön hintamuutoksen vaikutusta alkuperäisiin kokonaishintoihin nähden (Taulukko 11).

Taulukko 13 Tuotetun lämmitysenergian kokonaishinnat eri energijärjestelmävaihtoehdoille

Kokonaishinnat, €/MWh	VE1 (BAU)	VE2A	VE2B	VE3
LCOH: Tuotetun lämpöenergian kokonaishinta	93	106	104	99
LCOH: Kaukolämmön hintamuutoksen vaikutus kokonaishintaan		-14	-14	

Kaukolämpömaksujen alentaminen 20 %:lla alentaa lämpöenergian kokonaishintaa vaihtoehdoissa VE2A ja VE2B noin 14 €/MWh. Kaukolämmön hintamuutos tuo tarkasteltavia vaihtoehtoja merkittävästi lähemmäs toisiaan, ja vaihtoehdot VE2A ja VE2B ovat enää noin 10 €/MWh kalliimpia vaihtoehtoja, kuin VE1.

Herkkyystarkastelun perusteella kaukolämmön hinnoittelu on keskeisessä asemassa siinä, miten vaihtoehdot VE2A ja VE2B näyttävät kannattavuuden näkökulmasta VE1 verrattuna.

3.4.4. Tilatarpeet ja -varaukset

Seuraavassa esitetään lähtökohdat tilatarpeiden ja tilavarausten huomioinnille eri energijärjestelmävaihtoehdoille. Lämmityksen ja jäähdytyksen tuottamisessa tulee energiaverkkojen rakentamisen lisäksi ottaa huomioon aluevaraukset energiantuotannolle sekä kiinteistöihin tuleville laitteille. Vaihtoehtojen tilatarpeet ja tilavaraukset on huomioitava sekä tarkennettava vaihtoehtojen jatkosuunnittelussa. Vaihtoehdoissa on vaihtelevuutta tilantarpeita suhteen, minkä takia on oleellista tunnistaa tilatarpeiden vaikutus Veromiehen alueelle jo selvityksen tässä vaiheessa.

Vaihtoehdossa VE1 tilatarpeina tulee varautua kaukolämmön runkojohdon rakentamiseen uusille liittyville alueille. Runkojohdosta rakennetaan kiinteistöille kaukolämmön talojohdot sekä kiinteistöihin mittaus- ja lämmönjakokeskukset. Jäähdytystä varten vaaditaan vedenjäähdytin vesikatolle. Kaukolämmön runkojohdoille varattavaan tilaa vaikuttaa putken koko eli putkessa siirrettävä lämpöteho. Kaukolämmön runkojohdot vaativat noin 2–3 metriä leveyssuunnassa tilavarausta. Kanavarakenteen poikkileikkaus pätee myös kaukojäähdytysjohdoille vaihtoehdoissa VE2A ja VE2B.

Vaihtoehdoissa VE2A ja VE2B rakennetaan kaukolämpöverkosta sekä uusi kaukokylmäverkko ja lisäksi sähköverkosta energiakeskukselle. Kaukolämpö- ja kaukokylmäjohtojen tilantarve tulee huomioida niin, että maan alle rakennetaan 4 erillistä johtoa. Koska tarkemmat putkikoot eivät ole tiedossa, tulee tilantarpeena huomioida kokonaisleveydessä karkeasti noin 4–5 metrin varaus kaukolämpö- ja kaukokylmäjohdoille, kun johdot sijoitetaan rinnakkain. Tilantarve tulee tarkentaa tarvittaessa katukohtaisesti, kun alueelliset energiatarpeet tarkentuvat. Energiakeskuksen sähköistyksen järjestämiseksi rakennetaan energiakeskuksen yhteyteen tulevalle sähköasemalle 110 kV sähköliittymä maakaapelointina olemassa olevalta sähköasemalta, johon 20 MW sähkönkulutus on liitettävissä. Selvityksessä ei ole tarkasteltu, miltä sähköasemalta liittymä järjestetään tai voidaanko sähköasemiin liittyä kapasiteettien puolesta. 110 kV maakaapelille tulee huomioida tilavarausta noin 2–3 metriä leveyssuunnassa. Lisäksi muihin rinnakkaisiin kaapeleihin ja johtoihin tulee olla vähintään metrin etäisyys.

Keskitettyssä energiaratkaisussa myös energiantuotannolle on varattava tilatarve ja tonttivaraus, johon sijoitetaan vaihtoehdossa VE2A ja VE2B lämpöpumppulaitos sekä sähköasema muuntamoineen. Vaihtoehdon VE2B kohdalla tulee myös huomioida kaukolämpöakun sijoittaminen energiakeskuksen viereen, joka

sisällytetään koontitaulukossa (Taulukko 14) esitettyyn kokonaistilantarpeeseen energiakeskuksen tontille. Lisäksi kaukolämpöverkon saarekkeen muodostamiseksi tulee rakentaa lämmönsiirrinasemat kaukolämpöverkoston varrelle. Siirrinasemien tarkkoja sijainteja tai määrää ei ole selvitetty ja se edellyttää jatkotarkasteluja.

Vaihtoehdossa VE3 rakennetaan korttelikohtaiset energiakeskukset, joihin tuodaan kaukolämpö- ja sähköliittymä sekä energiakeskukseen sijoitetaan maalämpöpumput. Energiakeskuksen tilantarpeeseen vaikuttaa lämmityksen tehontarve ja laitteiden vaatima tilantarve, mutta karkeasti arvioiden tilaa tulee varata noin 50–150 m². Kaukolämpöliittymälle tulee huomioida tilavaraus tontilla sekä myös runkojohdon rakentamiseksi kortteleille. Tilantarvetta vaaditaan kaukolämpöjohdoille noin 2–3 metriä kanavan leveyssuunnassa. Energiakeskukselle tulee järjestää 20 kV sähköliittymä maakaapelointina, jos sähköteho on useampia megawatteja. Sähköliittymän koot tulee varmistaa ja tarkastella, miltä sähköasemalta liittymä on järjestettävissä. Lisäksi on tarkennettava muuntamoiden tarve.

Taulukko 14 kokoaa energiaverkkojen sekä alueelliset ja kiinteistöjen alustavat tarpeet tilavarausten osalta.

Taulukko 14 Alustavat tilatarpeet ja tilavaraukset energiaverkoille, alueelliselle energiantuotannolle ja kiinteistöihin sijoitettaville laitteille

Vaihtoehto	Energiaverkot	Alueellinen energiantuotanto	Kiinteistöt
VE 1	Kaukolämpöverkko (kanavaleveys 2-3 metriä)	Ei alueellisia tarpeita	Kaukolämmön jako- ja mittauskeskus (10–20 m ²) ja vesikatolle vedenjäähdytin (10-15 m ²)
VE 2A	Kaukolämpö- ja kylmäverkko (kanavaleveys yhteensä 4-5 m), sähköliittymä maakaapelointina (kanavaleveys 2-3 m)	Alueellinen lämpöpumppulaitos (Tontin pinta-ala 1500–2000 m ²). Lämmönsiirrasemat 2 kpl (tontin pinta-ala 300-500 m ²)	Kaukolämmön jako- ja mittauskeskus (10–20 m ²) ja vesikatolle vedenjäähdytin (10-15 m ²)
VE 2B	Kaukolämpö- ja kylmäverkko (kanavaleveys yhteensä 4-5 m), sähköliittymä maakaapelointina (kanavaleveys 2-3 m)	Alueellinen lämpöpumppulaitos (Tontin pinta-ala 1500–2000 m ²) Vuorokausivarasto 100 (m ²) Lämmönsiirrasemat 2 kpl (tontin pinta-ala 300-500 m ²)	Kaukolämmön jako- ja mittauskeskus (10–20 m ²) ja vesikatolle vedenjäähdytin (10-15 m ²)
VE 3	Kaukolämpöverkko (kanavaleveys 2-3 m), sähköliittymä maakaapelointina (kanavaleveys 2-3 m)	Korttelikohtaisen energiakeskuksen tilantarve noin 50-150 m ² .	Vedenjäähdyttimien tilantarve katolla 10–15 m ² .

3.4.5. Toteuttavuuden arviointi

Toteutettavuuden arvioinnissa tarkastellaan energiajärjestelmävaihtoehtojen toteutettavuuteen liittyviä epävarmuuksia sekä haasteita.

Toteutettavuuden näkökulmasta vaihtoehdossa VE1 ei ole juurikaan merkittäviä riskejä tai haasteita. Käytännössä kaukolämpöverkoston toiminnan ja asiakkaiden liitettävyyden kannalta ainoana edellytyksenä on, että uusi rakennuskanta on liitettävissä nykyiseen kaukolämpöverkoston laajentamalla kaukolämmön runkoverkostoa uusille alueille. Myös jäähdytyksen toteuttaminen on tavanomaista kiinteistöjen jäähdytystä.

Toteutettavuuden näkökulmasta suurimmat epävarmuudet liittyvät vaihtoehtoihin VE2A ja VE2B. Kyseisissä tarkasteluissa lähtökohtana on, että Veromiehen alueesta muodostetaan matalalämpötilainen aluelämpöverkko. Tällöin alueelle sijoittuva nykyinen kaukolämpöverkko toimii saarekkeena ja alue liittyisi Vantaan Energian kaukolämpöverkoston uusien rakennettavien lämmönsiirrasemien

välityksellä. Matalalämpötilainen kaukolämpöverkko ja saarekkeen muodostus voi olla lämmönsiirron kannalta haaste. Toteutuskelpoisuuden varmistaminen edellyttää tarkemmalla tasolla verkoston siirtokyvyn tarkastelua ja vaikutusten arviointia myös muuhun kaukolämpöverkoston.

Veromiehen alueen nykyisestä kaukolämpöverkostosta on kokonaisvaltaisin tieto Vantaan Energialla, joka omistaa ja operoi alueen verkostoa. Vaihtoehtojen VE2A ja VE2B toteutuminen on vahvasti sidoksissa Vantaan Energiaan kiinnostukseen kehittää verkkoa vaihtoehdossa ehdotettuun suuntaan. Toinen vaihtoehto toteuttamiseen on, että kolmas osapuoli ("Operaattori X") ostaa/vuokraa Veromiehen alueen lämpöverkon itselleen. Tässä tulisi löytää soveltuva yhteistyömalli Vantaan Energian kanssa, jotta liiketoiminnasta löytyy molemmipuolista kannattavuutta.

Tärkeänä tekijänä kaukolämpöverkoston toiminnallisuuden lisäksi on Veromiehen alueen kaukolämmönkuluttajat. Veromiehen alueella on todennäköisesti paljonkin kuluttajia, joissa lämmönjakokeskusten ja toisiopiirien mitoitus eivät sovellu mataliin lämpötilatasoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että olemassa olevien kuluttajalaitteiden soveltuvuus matalampiin lämpötiloihin tulee tarkastaa ja kartoittaa tarkempi tilannekuva alueen kiinteistöissä. Investointitarpeet voivat olla hyvinkin merkittäviä ja kohteesta riippuvaisia, jos rakennusten lämmitysjärjestelmiä saneerattaisiin lämpötilamuutoksien takia. Suhteutettuna tarvittaviin muutoksiin, saatavat edut voivat jäädä vähäiseksi, kuten lämmön kokonaishinnan tarkastelu osoittaa erityisesti hinnan näkökulmasta.

Veromiehen alueella ei ole tällä hetkellä kaukojäähdytysverkostoa, joten vaihtoehdossa VE2A ja VE2B tarkasteltava kaukokylmäntuotanto olisi alueella kokonaan uusi. Toteutettavuuden näkökulmasta kaukojäähdytys on Suomessa tunnettua tekniikkaa, eikä kaukojäähdytykseen liity varsinaisia epävarmuuksia. Epävarmuudet ja haasteet liittyvät vaihtoehtojen investointiarvioihin erityisesti kaukojäähdytysverkoston rakentamisen osalta, sillä alueen kaukojäähdytysverkko on reititetty selvityksessä vain suuntaa antavasti. Selvityksessä on ehdotettu, että kuluttajilla olisi edelleen huippujäähdytystä varten kiinteistöissä vedenjäähdytyskoneet. Pohjaidea perustuu pääosin siihen, että nykyisissä jäähdytettävissä rakennuksissa voi olla jo vedenjäähdytyskoneet, joita voisi hyödyntää jatkossa elinkaaren mahdollistaessa huippujäähdytyksessä. Kaukojäähdytyksen toteutusta tulee tarkentaa ja myös tarkastella vaihtoehtoa, voiko jäähdytyksen toteuttaa kokonaisuudessaan keskitetysti niin, että kiinteistöissä

ei olisi ollenkaan huippujäähdytykseen vedenjäähdytyskoneita. Ratkaisu vastaisi tavanomaisempaa kaukojäähdytystä, jossa jäähdytys toteutetaan kokonaan keskitetyllä mallilla. Lisäksi kaukojäähdytyksen jatkoselvityksissä on huomioitava, että kaikkia jäähdytettäviä kiinteistöjä ei ole välttämätöntä liittää kaukokylmäverkkoon, vaan alueen verkko voi keskittyä myös pienemmälle alueelle.

Vaihtoehtojen VE2A ja VE2B mahdollistaa tehokkaasti alueellisen lämpöverkon paluulämmön hyödyntämisen rakennusten lämmityksessä sekä hukkalämpöjen syötön suoraan kaukolämmön paluuputkeen. Näitä tulee kuitenkin selvittää jatkossa tarkemmin niiden potentiaalin arvioimiseksi.

Vaihtoehdon VE3 sisältämiä ratkaisuja on jo olemassa ja hybridilämmitys maalämmöllä sekä kaukolämmöllä on toteutettavissa kortteleihin perustuvissa ratkaisuissa. Alueen uudet korttelit ovat myös todennäköisesti liitettävissä alueen kaukolämpöverkoston. Vaihtoehdon haasteet toteuttavuudessa liittyvät selvityksen tarkastelutasoon. VE3 osalta tulisi selvittää tarkemmin, miten eri alueet jakautuisivat yksittäisiin kortteleihin, sekä minkä kokoisia kortteleita alueelle voisi tarkemmin muodostua. Maalämpökaivojen sijoittuminen kortteleihin tulisi selvittää alustavalla tasolla, jotta varmistutaan karkeasti riittävästä tilantarpeesta maalämmön rakentamiselle ja energiapaiton toteutumisesta. Korttelien maalämmön elinkaaren riittävydessä tulee myös ottaa huomioon viereisten tonttien maalämmön hyödyntämisen vaikutukset lämmönsaatavuuteen. Jos vaihtoehdon mukaisesti maalämpöä hyödynnetään laaja-alaisesti koko Veromiehen alueella, tulee tähän kiinnittää erityistä huomiota ja hyödyntää erilaisia lämmönlataamisenratkaisuja. Näitä on esimerkiksi jäähdytyksen hukkalämpöjen syöttäminen kaivokenttään sekä aktiiviset latausratkaisut, joilla otetaan lämpöä kesäisin talteen ilmasta kaivokenttään tai lataamalla lämpöä kaukolämmön paluulinjasta. Yksi lieventävä keino on myös jos osa kortteleista hyödyntää muita kuin maalämpöä lämmöntuotannossaan kuten esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppuja.

Energialaskelmien teossa ei ole huomioitu lämmitysjärjestelmän kokonaisoptimointia eli lämmön hankinnan optimointia edullisimman saatavilla olevan lämmitysenergian mukaan. Mikäli järjestelmän optimointivastuu olisi kokonaisuudessaan esimerkiksi Vantaan Energialla tai Vantaan Energia olisi mukana optimoinnissa, voisi olla kannattavampaa tuottaa lämpöä enemmän alueen ulkopuolella. Tämä voisi laskea alueella tuotetun lämpöenergian prosentuaalista

osuutta sekä lämpöenergian hintoja. Nyt tarkastelluissa vaihtoehtoissa lämpöä on tuotettu alueellinen tuotanto edellä ja huippulämpö tarvittavina ajankohtina.

Taulukkoon (Taulukko 15) alla on koottu edellä mainituista tekijöitä listaus järjestelmävaihtoehtoihin liittyvistä epävarmuuksista ja haasteista.

Taulukko 15 Vaihtoehtoinen tunnistetut epävarmuudet, vaikutukset toteutettavuuteen ja jatkoselvitystarpeet

Vaihtoehto	Tunnistettu epävarmuus/haaste	Vaikutus toteutettavuuteen	Jatkoselvitystarve (Taho)
VE1	Kaukolämpöverkoston siirtokyvyn riittävyys uusille kortteleille	Vähäinen	Uuden rakennuskannan liitettävyyden tarkastelu (VE = Vantaan Energia)
VE2A, VE2B	Veromiehen alueen kaukolämpöverkoston muodostaminen saarekkeeksi	Merkittävä	Tekninen tarkastelu, voiko aluetta rajata irti muusta kaukolämpöverkostosta: Verkon simulointi, vaikutusten mallintaminen muuhun KL-verkkoon ja siten vaadittavien investointien tarkentaminen (VE)
	Olemassa olevien rakennusten siirtymisen ja siirtymäaika alempiin lämpötilatasoihin	Merkittävä	Olemassa olevien rakennusten mitoituslämpötilojen tarkastaminen, vaadittavat toimenpiteet, siirtymäajan arviointi ja investointien tarkentaminen (VE)
	Kaventuva lämpötilaero voi johtaa olemassa olevien kaukolämpöjohtojen ahautumiseen ja merkittäviin lisäinvestointeihin, joita ei ole huomioitu	Merkittävä	Alueen lämmönjakelun hydraulinen mallinnus huomioiden muuttuvat lämpötilatasot ja alueen rajaaminen saarekkeeksi (VE)
	Kaukolämpöverkoston omistus ja alueverkon operointi	Merkittävä	Verkosto on Vantaan Energian omistama ja operoima. Vantaan Energia on todennäköisin toteuttaja, jolla täytyisi myös olla kiinnostusta toteuttaa sekä edistää hanketta (VE)
	Nykyisten kiinteistöjen jäähdytysjärjestelmistä ei ole kartoitettu tarkkoja tietoja selvitystä varten	Kohtalainen	Alueen jäähdytystuotannon konsepti on hyvin alustava ja edellyttää tarkempaa tarkastelua kiinteistöistä, joissa on jo nyt jäähdytystä
	Investointiarvioiden epätarkkuus liittyen konseptien alustavaan tasoon	Kohtalainen	Tarkasteluiden jatkoselvitykset mahdollistavat tarkemmat investointiarviot. Investoinneissa on sisällä hankevarauksia, joka lieventää merkittävyyttä
VE2A, VE2B, VE3	Sähkötehon saatavuus ja sähköistykseen investointiarvion epätarkkuus	Merkittävä	Selvitettävä, voidaanko alueella järjestää sähkötehojen puolesta tarvittavat sähköliittymät energiakeskuksille.
	Maalämmön tarkastelua ei ole tehty korttelitasolla vaan alueellisena yleis-tarkasteluna	Kohtalainen	Maalämmön toteutuksen tarkastelu korttelitasolla tarkentaen mm. energiakeskusten mahdolliset sijainnit ja investointiarvioiden tarkentaminen.
VE3	Maalämpökaivojen sijoittaminen kortteleihin ja tavoitellun 85 % energiapitoon saavuttaminen	Merkittävä	Maalämmön tarkastelu yksityiskohtaisemmin korttelitasolla ja kustannusarvioiden tarkentaminen. Riskiä lieventää, jos eri kortteleissa hyödynnetään myös muita lämpöpumppuja kuten ilma-vesilämpöpumppua sekä esimerkiksi hukkalämpöjä lämmönlähteenä.

3.5. Täydentävät tarkastelut

Energiajärjestelmä koostuu muustakin kuin lämmöstä ja jäähdytyksestä. Veromiehen alueelle on tutkittu myös kattoasenteisen aurinkosähkön potentiaalia sekä sähköautojen vaikutusta sähköverkkoon. Tarkastelut tehtiin erillisinä lämmityksen ja jäähdytyksen energiajärjestelmävaihtoehtoista, jotta vertailu on selkeämpää lämmityksen ja jäähdytyksen osalta.

3.5.1. Kattoasenteisen aurinkosähkön potentiaali alueella

Veromiehen alueen rakennuksien kattoasenteinen aurinkosähkön potentiaali perustuu asiantuntija-arvioon rakennusten vesikattopinta-alasta. Vesikaton pinta-alan arvioinnissa on hyödynnetty joko olemassa olevaa tietoa tai arvioitu kerroslukumäärien avulla todennäköinen pinta-ala. Potentiaalinen aurinkosähkömäärä on arvioitu olevan n. 25 % rakennuksen vesikattoalasta varmistaen, että vesikatolle mahtuvat muut katolle tulevat asennukset ja komponentit. Tavanomaisen paneelin teholuokka on 300–450 Wp/paneeli ja pinta-ala n. 1,8–1,9 m². Työssä on oletettu paneelien olevan 400 Wp ja pinta-alaltaan 1,82 m². Olemassa olevien rakennusten osalta tulee varmistaa katon kantavuus ja kattorakenteet ennen aurinkopaneelien asentamista rakennuskohtaisesti.

Alla on esitetty (Kuva 13) aurinkosähkön tuottoprofiili vuoden ajalta. Aurinkosähkön huipputuotto on noin 27 MW ja vuoden aikainen sähköenergiantuotto on noin 28 GWh.

Kuva 13 Kattoasenteisen aurinkosähkön tuottopotentiali [MW]

Alla esitettynä aurinkosähkön hyödynnettävyys eri järjestelmävaihtoehdoille huomioiden kiinteistösähkö, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän sähkönkulutus sekä sähköautojen sähköntarve (Taulukko 16).

Taulukko 16 Kattoasenteisen aurinkosähkön hyödynnettävyys eri järjestelmävaihtoehdoilla

	VE 1	VE 2A	VE 2B	VE 3
Kokonaissähköntarve [GWh]	137	172	173	173
Hyödynnetty aurinkosähkö [GWh]	26,7	27,1	27,0	27,3
Ylituotanto [GWh]	0,9	0,5	0,6	0,3
Hyödynnettävyys [%]	97 %	98 %	98 %	99 %
Aurinkosähkön osuus kokonaissähköntarpeesta [%]	20 %	16 %	16 %	16 %

Aurinkosähkö saadaan hyödynnettyä lähes kokonaan kaikissa järjestelmävaihtoehdoissa. Hyödynnettävyys on laskettu vertailemalla alueen sähkönkulutusta ja -tuotantoa suoraan. Käytännössä alueelle tulisi perustaa energiayhteisöjä, jotta sähköntuotanto saadaan tehokkaammin hyödynnettyä alueella.

Aurinkosähkön osuus kokonaissähköntarpeesta on suurin Vaihtoehdossa VE1, noin 20 %. Muissa vaihtoehdoissa osuus on noin 16 %. Hyödynnettävyydessä on hyvin pieniä eroja, kuitenkin siten että VE1 se on 97 % ja muissa 1–2 %-yks. enemmän. Ero johtuu pitkälti sähkönkulutuksen kokonaismäärästä. VE 2 ja VE 3:ssa sähkönkulutus on selvästi suurempaa kuin VE1:ssä.

3.5.2. Sähköautojen vaikutus sähköverkkoon

Sähköisen liikenteen käyttö ja sitä kautta energiantarve on ennustettu kasvavan merkittävästi seuraavina vuosikymmeninä. Energiantarpeen laskennan lähtötietoina

hyödynnettiin pääkaupunkiseudun autonomistajuustietoja³. Alueella on arviolta 393 autoa 1000 asukasta kohti. Laskennassa oletetaan, että autonomistajuus pysyy samalla tasolla myös vuonna 2035. PEIKKO-WEM-taulukoiden (15.2.2024)⁴ ajoneuvokantatietoja hyödynnettiin tulevan liikenteen sähköistymisen arvioinnissa. Ladattaviin autoihin lukeutuvat täyssähköautot ja ladattavat hybridit. Kokonaisajoneuvojen määräksi vuonna 2035 on arvioitu olevan noin 9800 kpl, joista täyssähköautoja 1069 kpl ja hybridiautoja 4422 kpl. Olettaen keskiajomatkaksi 50 km per auto sekä kulutukseksi 20 kWh/100 km saadaan päivittäiseksi sähköenergiantarpeeksi noin 55 MWh.

Sähköajoneuvojen vaikutus sähköverkkoon voidaan laskea hyödyntämällä keskimääräisiä sähköautojen latausprofieileja⁵. Alla on esitettyä (Kuva 14) viikonpäivien sekä viikonloppujen keskimääräinen latausprofiili.

Kuva 14 Keskimääräinen vuorokauden latausprofiili Veromiehen alueella v.2035 [MW]

Sähköautojen lataustarpeen huipputeho on noin 4,5 MW. Huipputeho ajoittuu iltapäivään, ajankohtaan kun ihmiset palaavat töistä kotiin. Huipputehontarvetta voi

³ Helsingin kaupunginkanslia, 2024, Pääkaupunkiseudun omistajuustiedot, <https://hri.fi/data/fi/dataset/paakaupunkiseudun-autonomistajuustiedot>

⁴ VTT & Traficom, Tieliikenteen ajoneuvokanta- ja päästöennusteen päivitys 2023, PEIKKO-WEM-Tieliikenne-15.2.2024.

⁵ Figenbaum, 2019, Battery Electric Vehicle Fast Charging—Evidence from the Norwegian Market

tulevaisuudessa hyvin todennäköisesti madaltaa älykkään ohjauksen keinoin, huomioimalla verkon vaatimukset sekä hyödyntäen pörssisähkön hinnanvaihteluja. Älykkään ohjauksen avulla latausta voidaan ajoittaa sille parhaiten soveltuviin hetkiin kuten yöaikaan.

3.6. Energiajärjestelmän hinnoittelu

Järjestelmän hinnoittelu ja sopimusmallit ovat keskeisessä roolissa vaihtoehtojen onnistumisessa ja hyväksyttävyydessä alueella. Järjestelmän omistajuus ja investointivastuu voidaan jakaa eri tavoin: energiayhtiö voi vastata koko järjestelmästä, tai vaihtoehtoisesti voidaan perustaa yhteisomistuksessa oleva yhtiö tai osuuskunta. Kiinteistöt voivat myös itse omistaa omat energialaitteensa tai ostaa ne palveluna kolmannelta osapuolelta.

Energiahinnoittelussa on tyypillisesti kaksi keskeistä hintakomponenttia:

- 1) kapasiteettiperusteinen maksu (€/kW)
- 2) kulutusperusteinen maksu (€/MWh).

Hinnan jakautuminen kiinteän kapasiteettiperusteisen maksun ja muuttuvan kulutusperusteisen maksun välillä vaihtelee toimijoittain. Kulutusperusteinen malli kannustaa loppukäyttäjää energiatehokkuuteen sekä takaa energianmyyjälle vakaan tulon järjestelmän ylläpidosta. Eri omistusrakenteilla hinnoittelun perusteet pysyvät samankaltaisena, mutta toiminnasta saatava kate jakaantuu eri tavoin. Esimerkiksi kaukolämpö ja energiaa palveluna – mallit ovat hyvin samankaltaisia; loppukäyttäjä maksaa saadusta energiasta ja toimijat vastaavat järjestelmän toiminnasta. Jos kiinteistönomistaja itse investoi energiantuotantoon, ovat he vastuussa järjestelmän toiminta- ja huoltovarmuudesta, ylläpidosta ja lämmöntoimituksesta sekä siihen liittyvistä sopimusvelvoitteista.

Kolmas vaihtoehto on perustaa alueen toimijoiden kesken oma voittoa tuottamaton osakeyhtiö (Mankala-malli). Mallin mahdollisuutena on tuottaa lämmitystä ja jäähdytystä kustannustehokkaasti omaan tarpeeseen. Malli voi soveltua muutamien korttelien kokoluokasta suurempiin kokonaisuuksiin. Vaihtoehdon haasteena on kuitenkin osaavan organisaation luominen sekä rahoituksen hankinta. Näistä syntyy riskejä toimintaan, jotka voivat realisoitua toiminnan epävarmuutena sekä hintojen nousuna.

4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA TOIMIJOIDEN NÄKÖKULMA-ANALYYSI

Osana selvitystä toteutettiin kysely energiajärjestelmän kehittämisestä alueelle sijoittuneille toimijoille. Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lisäksi vaihtoehtojen vaikutuksia suhteessa työssä asetettuihin tavoitteisiin sekä tuodaan esille toimijoiden näkökulmia loppukäyttäjän, energiayhtiön, kiinteistökehittäjän ja kaupungin näkökulmista.

4.1. Alueen toimijoiden näkökulmat

Alueen kiinteistökehittäjien tavoitteita Veromiehen alueen energiajärjestelmään kehittämiselle selvitettiin sähköisellä kyselyllä sekä muutaman eri toimijan kanssa pidetyillä Teams-haastatteluilla.

Kysely oli avoinna 27.3.–17.4.2025 ja siihen vastasi yhdeksän kiinteistökehittäjää. Vantaan kaupunki lähetti kyselyn sähköpostitse kaikille niille kiinteistöomistajille Veromiehen alueella, joiden yhteystiedot voitiin löytää esimerkiksi kaava-asiakirjojen tai verkkohakujen kautta. Vastaukset esitetään kootusti.

Kyselyn tavoitteena oli määrittää alueen toimijoiden yhteiskehittämisen tahtotila, ja se painottui seuraaviin pääkohtiin:

- yritys- ja kiinteistötason tavoitteet
- energiaratkaisujen tämänhetkiset toimenpiteet
- kiinnostus yhteiskehittämiseen ja koetut riskit
- keskeiset tavoitteet energiajärjestelmän kehittämisessä

Kyselyssä vastaajat nostivat esiin sekä yritys- että kiinteistötason tavoitteita. Lähes jokainen toimija kertoi, että heillä on yritystasoiset ilmastotavoitteet ja että he pyrkivät hiilineutraaliuteen vaihtelevasti vuosien 2025–2050 aikana. Kiinteistötasolla tavoitteet liittyvät energiaan ja hiilijalanjälkeen, kuten BREEAM-ympäristösertifikaatin tietyn tason saavuttamisen, E-lukutavoitteeseen ja uusiutuvan energian käytön lisäämisen. Osa kyselyyn vastanneista toimijoista nosti myös esiin heidän kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen tavoitteitaan.

Toimijat suunnittelevat ja toteuttavat parhaillaan erilaisia energiaratkaisuja – esimerkiksi aurinkosähkö-, maalämpö- ja latauspistehankkeita. Osalla toimijoista viilentää kiinteistöjään kesäaikaan ja osa on tuomassa viilennysratkaisua

kehittämävaiheessa oleviin uudisasuntoihin ja kivijalkaliiketiloihin. Toimijat pitivät vedenjäähdytyskoneita hyvänä ratkaisuna nyt ja tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa mahdollisena ratkaisuna nähtiin myös kaukojäähdytys.

Hyödyntämätöntä hukkalämpöä on tarjolla tällä hetkellä niukasti. Tulevaisuudessa hukkalämpöjä voi syntyä mahdollisessa keskustakorttelin sekä muualle sijoittuvista päivittäistavarakaupassa, Muuraan mahdollisesti tulevassa jäähallissa sekä Finavian alueen tiloissa. Meneillään olevina energiaratkaisuihin liittyvinä toimenpiteinä tuotiin esiin myös energiaremontit, kuten IV- ja rakennusautomaatiosaneeraukset, VJK-uusinnat sekä jäähdytys- ja kaukolämpölaitteistot uusinnat. Osa rakennuksista on niin uusia, etteivät mahdolliset energiaremontit ole vielä ajankohtaisia.

Yhteiskehittämisessä toimijat pitivät seuraavia asioita kannatettavina:

- Alueelliset ratkaisut, joissa kiinteistörajat eivät rajoita yhteistyötä ja käyttäjien osallistaminen.
- Kaukolämpöverkon ja palveluiden kehittäminen sekä alueen vetovoimaisuuden lisääminen.
- Aidon ja pitkäjänteisen kiinteistönomistajien kuuntelemisen tärkeys.
- Hyvä alkuvalmistelu ja esiselvitykset kaupungilta.
- Ratkaisujen pohtiminen aluekohtaisesti ja riittävän pienissä osissa.
- Ympäristöministeriön elinkaarilaskentamenettelyihin vaikuttaminen.
- Energiaratkaisujen varhainen sisällyttäminen tontinluovutusehtoihin ja ymmärrys sopimusmalleista ja kustannusrakenteesta.

Yhteiskehittämisessä riskeiksi puolestaan nostettiin seuraavat asiat:

- Muutokset alkuvaiheen suunnitelmiin ja energian käyttäjien tarpeiden vaihtelu.
- Markkinoiden muutokset energian hinnassa vaikuttavat hankkeiden kannattavuuteen.
- Ylimääräiset kustannukset ja suuret investointikustannukset.
- Investointien takaisinmaksu, toimijoiden sitouttaminen ja sopimustekniset ratkaisut.
- Oikea mitoitus kustannushyötyjen saavuttamiseksi ja elinkaarihinnan ennakoitavuus.
- Aikataulujen yhteensovitus, vetovastuu ja kustannusten kattaminen monen osapuolen kesken.

Kyselyssä selvitettiin tarkentavin kysymyksin, mitä ovat Veromiehen energiajärjestelmässä tavoiteltavat tekijät sekä mitä vastaajat priorisoivat energiajärjestelmän tai energiapalvelun hinnanmuodostukseen liittyvissä tekijöissä. Kyselyssä on voinut valita useamman vastausvaihtoehdon. Tulosten vaakarivillä (Kuva 15 & Kuva 16) esitetään valittujen vastausten määrät kuhunkin kohtaan.

Mitkä seuraavista tekijöistä näet tavoiteltavaksi, kun Veromiehen alueen energiajärjestelmiä kehitetään?

Kuva 15 Vastaukset tavoiteltaviin tekijöihin Veromiehen alueen energiajärjestelmän kehittämisessä

Tärkeimmiksi tavoiteltavaksi tekijöiksi nostettiin ratkaisujen muokattavuuskyky teknologioiden kehittyessä, minkä lisäksi energiajärjestelmän tulisi olla käyttövaiheeltaan päästötön ja hyödyntää hukkalämpöjä sekä alueella tulisi olla saatavilla jäähdytystä. Myös sähköautojen lataustarpeen kasvun ennakointi, huoltovarmuus ja häiriöiden sietokyky, energian varastointi- ja joustoratkaisut, korkea energiatehokkuus sekä pieni elinkaaren hiilijalanjälki nousivat tärkeiksi

teemoiksi. Vähemmän tärkeitä tekijöitä olivat kyselyn perusteella alueen yhteinen data-alusta, alueen tekniset edellytykset kehittyä energiapositiiviseksi, liikenne- ja energiasektorin kytkeminen ja järjestelmien ja ratkaisujen runsaat aiemmat kokemukset.

Miten priorisoisit seuraavia energiajärjestelmän tai -palvelun hinnanmuodostukseen liittyviä tekijöitä?

Kuva 16 Vastaukset priorisoitaviin energiajärjestelmän tai -palvelun hinnanmuodostuksen tekijöihin

Kyselyn perusteella toimijat näkevät energiajärjestelmän kannalta tärkeänä alhaiset investointi-, liittymis-, ylläpito- ja huoltokustannukset sekä yksinkertaisen kustannusrakenteen. Toisaalta energiajärjestelmän kehittämisessä ei nähty kovinkaan tärkeäksi nopeaa takaisinmaksuaikaa tai uusien hinnoittelumallien kehittämistä. Nopean takaisinmaksuajan vähäinen priorisointi vahvistaa toimijoiden tahtotilaa siitä, että pidempi takaisinmaksu ei ole kynnyskysymys, jos ratkaisu kokonaisuutena on energiajärjestelmän käyttövaiheeltaan päästötön, energiatehokas ja muokattava myös pidemmällä aikavälillä. Vastauksissa nousee esiin myös energiaratkaisujen palvelumallit omien energiainvestointien sijaan, joka tukee ajatusta alhaisista investoinneista. Kaikki vastaajat olivat vähintään kiinnostuneita seuraamaan alueen energiaratkaisujen edistymistä ja kehittymistä. Lisäksi osa oli myös halukkaita osallistumaan yhteisiin tai kahdenvälisiin tilaisuuksiin.

4.2. Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään vaikutusten arviointikehikkona eri vaihtoehtojen vaikutukset työtä ohjaavien tavoitteiden mukaisesti (Taulukko 17). Vaihtoehtoista VE2A ja VE2B käsitellään yhtenä kokonaisuutena.

Taulukko 17 Vaihtoehtojen vaikutustenarviointikehikko suhteessa työssä asetettuihin tavoitteisiin

Työtä ohjaava tavoite	VE1	VE2A ja VE2B	VE3
Vaiheistus	Vaiheistettavissa alueen toteutumisen mukaan	Vaiheistettavissa, mutta edellyttää suunnitelmallista siirtymää ja yhteistyötä. Vaiheistus haastavampaa kuin muissa vaihtoehtoissa.	Vaiheistettavissa alueen toteutumisen mukaan, sillä rakentuu korttelikohtaisesti.
Toteutettavuus	Pohjautuu selkeää teknologiaan ja selkeisiin toimintamalleihin, hyvä toteutettavuus	Vaihtoehdon toteutettavuudessa haasteita: uusi matalaverkko, irtaantuminen olemassa olevasta kaukolämpöverkosta, monimutkaisempi järjestelmä ja sen kokonaisoptimointi. Toimintamallissa on myös uuden kehittämistä, jos toiminnasta vastaa uusi toimija.	Pohjautuu kypsään teknologiaan. Maalämmön osalta tulee kuitenkin kiinnittää huomiota elinkaaren varmistamiseen. Kenttiä suunniteltaessa tulee huomioida naapurikiinteistöjen kaivokentät sekä elinkaaren aikana varmistua että lämpöä riittää.
Hiilineutraalisuus	<p>Riippuvainen täysin kaukolämmön päästökäytöstä.</p> <p>Vantaan Energian tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia kaukolämpöä vuodesta 2035 eteenpäin. Hiilineutraaliuden mahdollistaa hiilidioksidin talteenottoteknologia ja se vaatii myös hiilidioksidin pitkäaikaisen varastoinnin.</p> <p>Kaukolämmön kulutuksen kasvattamisella lisätään tarvetta myös tuottaa lämpöä enemmän. Hiilineutraaliuteen vaikuttavat tekijät ovat täysin riippuvaisia kaukolämmön</p>	<p>Riippuvainen osittain kaukolämmön päästökäytöstä. Alueellinen tuotanto tukee hiilineutraaliutta.</p> <p>Paikallinen sähköön perustuva tuotanto voidaan määrittellä hiilineutraaliksi käytön osalta, jos siinä hyödynnetty sähkö on hiilineutraalia.</p> <p>Isossa kuvassa sähkön hyödyntäminen on hyvin vähäpäästöinen tapa tuottaa lämpöä. On kuitenkin huomioitava vähähiilisen sähköntuotannon rakentamisen aiheuttavat vaikutukset ympäristöön. Kasvava tuuli- ja</p>	Samat vaikutukset kuin VE2.

Työtä ohjaava tavoite	VE1	VE2A ja VE2B	VE3
	tarjoajan toimista, jotka voivat olla myös VE 2 mukaisia.	aurinkovoiman määrä lisää paikallisia vaikutuksia voimaloiden alueilla.	
Edellytykset energia-positiivisuuteen	Ei nykyhetkellä. Mikäli alueella muodostuu tulevaisuudessa esim. suuria määriä hukkalämpöjä, voi vaihtoehto tukea energiapositiivisuutta.	Vaihtoehdolla on edellytykset tukea alueen energiapositiivisuutta, mutta vaihtoehdossa omavaraisuus ei ole välttämättä kannattavaa. Kaukolämmön tehovaihtelut ovat suuria ja varautuminen muutamien tuntien huipputehoihin ei ole energiapositiivisuus edellä taloudellisesti kannattavaa. Matalalämpöinen lämpöverkko mahdollistaa tehokkaan hukkalämpöjen hyödyntämisen tulevaisuudessa.	Vaihtoehdoista voimakkaimmin energiapositiivisuutta tukeva, kuitenkin ei saavuta täysin energiaomavaraisuutta.
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen	<p>Kaukolämpöön perustuva energijärjestelmä ei ole herkkä sään ääri-ilmiöille. Sopeutumisen haasteet kohdentuvat kaukolämmön tuotantoon ja käytettyihin energiantuotannon polttoaineisiin, joiden hankintaketjuihin ilmastonmuutos voi vaikuttaa eri tavoin. Vantaan Energia hyödyntää jätettä polttoaineena, johon ilmastonmuutoksella ei ole suuria vaikutuksia.</p> <p>Ilmastonmuutoksen seurauksena jäähdytyksen tarve hyvin todennäköisesti kasvaa. Jäähdytys on toteutettu kiinteistökohtaisesti vedenjäähdytyskoneilla.</p>	<p>Vaihtoehdon riskit ovat samansuuntaiset kuin vaihtoehdon 1.</p> <p>Ilmastonmuutoksen seurauksena jäähdytyksen tarve hyvin todennäköisesti kasvaa. Jäähdytyksen peruskuorma on toteutettu alueellisesti keskitetyllä laitoksella, joka jaetaan kiinteistöihin kaukokylmäverkolla. Kaukokylmäverkon riskit ovat samansuuntaiset kuin kaukolämpöverkon. Huipputehontarpeet katetaan kiinteistökohtaisilla vedenjäähdytyskoneilla.</p>	<p>Maalämpötoteutuksissa tulee huomioida ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset mm. routimiseen. Lämmönjakelu sekä kaukolämpöverkosto eivät ole herkkiä sään ääri-ilmiöille, mutta energiantuotannossa (sähkö sekä kaukolämpö) tulee huomioida ilmastonmuutos ja tunnistaa mahdolliset riskit.</p> <p>Ilmastonmuutoksen seurauksena jäähdytyksen tarve hyvin todennäköisesti kasvaa. Jäähdytys on toteutettu kiinteistökohtaisesti vedenjäähdytyskoneilla.</p>
Sektori-integraatio	<p>Vantaan Energialla on kaukolämmöntuotannossa yhtenä tuotantomuotona sähkökattila, joka toimii sähkön ja lämmön yhdistäjänä. Sähkökattilalla voidaan hyödyntää sähköä, kun on ylituotantoa ts. sähkö on edullista.</p> <p>Mahdollisuus hyödyntää alueellisia hukkalämpöjä myös alueen ulkopuolelta tai ulkopuolelle.</p>	<p>Energiajärjestelmä perustuu lämpöpumppuihin, jotka käyttävät sähköä toimiakseen. Järjestelmää voidaan etenkin varaston kanssa optimoida siten että se hyödyntää mahdollisimman paljon sähköä ylituotanto tilanteissa.</p> <p>Mahdollisuus hyödyntää hyvin alueen mahdollisia hukkalämpöjä matalalämpötilaisessa kaukolämpöverkostossa</p>	<p>Energiajärjestelmä perustuu lämpöpumppuihin, jotka käyttävät sähköä toimiakseen. Järjestelmää voidaan etenkin varaston kanssa optimoida siten että se hyödyntää mahdollisimman paljon sähköä ylituotanto tilanteissa.</p>

Työtä ohjaava tavoite	VE1	VE2A ja VE2B	VE3
Paikallisten tekijöiden huomioiminen	<p>Kaukolämpöön on liitettävissä paikallisia energiavirtoja. Alueelliset tekijät huomioitavaissa hyvin ja ratkaisu kykenee reagoimaan muutoksiin.</p> <p>Kaukolämpöjärjestelmä on laajasti jo alueella.</p>	<p>Luo paremmat edellytykset hyödyntää paikallisia energiavirtoja, kuten hajallaan olevia pieniä hukkalämpövirtoja.</p> <p>Järjestelmä mahdollistaa teknisesti olemassa olevien kiinteistöjen liittymisen, tosin se voi olla hankalaa sopimusteknisesti.</p>	<p>Korttelikohtainen toteutus kykenee mm. mitoituksessa huomioimaan jokaisen korttelin erityispiirteet ja toiminnot sekä optimoimaan toteutusta.</p>
Luontovaikutukset	<p>Tukeutuen olemassa olevaan kaukolämpöverkkoon energiaratkaisulla itsellään ei ole merkittäviä alueellisia luontovaikutuksia. Kaukolämmön tuotannon luontovaikutukset ovat riippuvaisia tuotantoprofiilista ja käytetyistä polttoaineista. Tuotannossa hyödynnetään tällä hetkellä jätettä, biopolttoaineita sekä fossiilisia polttoaineita. Jätepolttoaineen hyödyntäminen ei suoraan heikennä esimerkiksi lähiympäristöä. Biopolttoaineiden luontovaikutukset riippuvat polttoaineen lähteestä. Fossiilisilla polttoaineilla on haitallisia luontovaikutuksia. Polttamisesta aiheutuvilla päästöillä on vaikutusta yleisesti ilmastonmuutokseen.</p>	<p>Edellyttää aluevarauksia uudelle energiakeskukselle, joka voi viedä tilaa viheralueilta. Uuden kaukokylmäverkoston rakentaminen voi aiheuttaa paikallisia luontovaikutuksia. Vaikutuksia voidaan lieventää yhteensovittamalla kunnallistekniikan rakentamisen kanssa. Kaukolämmön tuotannon luontovaikutukset ovat riippuvaisia tuotantoprofiilista ja käytetyistä polttoaineista. Jätepolttoaineen hyödyntäminen ei suoraan heikennä esimerkiksi lähiympäristöä. Polttamisesta aiheutuvilla päästöillä on vaikutusta yleisesti ilmastonmuutokseen.</p>	<p>Edellyttää aluevarauksia uusille energiakeskuksille ja voi viedä tilaa viheralueilta. Maa-lämmön porauksella voi olla paikallisia luontovaikutuksia, joita voidaan lieventää hyvällä suunnittelulla sekä asianmukaisilla työmaaratkaisulla. Kaukolämmön tuotannon luontovaikutukset ovat riippuvaisia tuotantoprofiilista ja käytetyistä polttoaineista.</p>

Taulukossa (Taulukko 18) esitetään vastaavasti eri järjestelmävaihtoehtoissa toimijoiden näkökulmasta vaihtoehtojen edut ja mahdolliset haasteet. Toimijoiden näkökulmaa arvioidaan kiinteistökehittäjän, loppukäyttäjän, energiayhtiön ja kaupungin näkökulmasta.

Taulukko 18 Vaihtoehtojen vaikutustenarviointikehikko verrattuna toimijanäkökulmiin

	VE1	VE2A ja VE2B	VE3
Kiinteistö-kehittäjä	<ul style="list-style-type: none"> + Edullinen investointi + Tuttu teknologia + Ei vie tilaa juurikaan kiinteistössä + Kaukolämpöyrittäjä vastaa lämmöntuotannosta ja jakelusta. -Vedenjäähdytyskone jäähdytysentuotannossa ei energiatehokkain vaihtoehto 	<ul style="list-style-type: none"> + Energiatehokas ratkaisu -/+ Teknisesti monimutkaisempi järjestelmä. Toisaalta lämpöyrittäjä vastaa järjestelmän toimivuudesta - Nykyisten sääntöjen mukaan käsitellään kaukolämpönä eri sertifioinneissa ja E-luku laskennassa, joka heikentää järjestelmän kannattavuutta tältä osin. Tulevaisuudessa voi olla toisin. 	<ul style="list-style-type: none"> + Energiatehokas, myönteinen vaikutus sertifiointijärjestelmiin sekä E-lukuun (tällä hetkellä) - Suuri tilantarvevaatimus - Suuri investointi
Loppukäyttäjä	<ul style="list-style-type: none"> + Huoltovapaa + Toimitusvarmuus + Tasainen hinta. Hinnanmuutoksia tapahtuu yleisesti vuositasolla vrt. esimerkiksi tunneittain muuttuvaan pörssisähköön. - Kaukolämpö ei ole sertifioinneissa energiatehokas vaihtoehto 	<ul style="list-style-type: none"> + huoltovapaa, toimitusvarmuus (kuin kaukolämpöä) + energiatehokas ratkaisu - Monimutkaisuus hallinnossa, jos uusi alueellinen toimija vastaa lämmöntuotannosta ja jakelusta (Operaattori X) - Toiminnan pyörittämiseen liittyy riskejä (teknologiset, hallinnollisia), jotka heijastuvat loppupeleissä hintaan. 	<ul style="list-style-type: none"> +Mahdollisuus palvelumalliin. + Energiatehokas - Huollon- ja toiminnanvarmistaminen loppukäyttäjän vastuulla. Ratkaistavissa esimerkiksi EaaS-palvelumallilla. -Sähkön hintavaihtelut tulee ottaa huomioon, ennustettavuus huonompi. Riskiä on mahdollista pienentää esimerkiksi kiinteähintaisella sähkösopimuksella.
Energiayhtiö	<ul style="list-style-type: none"> + Perinteistä toimintaa + Olemassa oleva toimija alueella 	<ul style="list-style-type: none"> + Pilotointimahdollisuuksia - Järjestelmän kokonaisoptimointi ja mitä optimoidaan (Vantaan energia vs Veromiehen alueen lämpö). Haasteena mahdollisesti sähkön hintavaihtelut. - Uutta tekemistä, monimutkainen lämpöpumppujärjestelmä, - Isoja investointeja, etenkin jos uusi toimija toteuttaa järjestelmän 	<ul style="list-style-type: none"> +Energiayhtiöille potentiaalisesti uusi liiketoimintamahdollisuus. Voi mahdollistaa kaukolämmön optimointia paikallisella järjestelmällä. +/- Uusi liiketoimintamalli kuluttajille, jossa voi olla

	VE1	VE2A ja VE2B	VE3
			haasteena löytää kannattava ratkaisu kaikkien kannalta.
Kaupunki	<p>+ Osa isompaa verkostoa eli mahdollistaa potentiaalisesti laajemmalta alueelta esim. hukkalämpöjen hyödyntämisen ja vakaan hinnan</p> <p>+/- Kaukolämmön tuotannosta syntyy tällä hetkellä päästöjä. Tulevaisuudessa tuotanto voi olla hiilineutraalia.</p> <p>+/- Keskitetyllä toimilla paljon vaikutusmahdollisuuksia. Kun energiajärjestelmä perustuu keskitettyyn tuotantoon, voi yksittäisillä investoinneilla saada suuria vaikutuksia esimerkiksi päästöihin.</p> <p>- Primäärienergiankulutus on suurempaa kuin muissa vaihtoehdoissa, kun verrataan polttoon perustuvaa tuotantoa lämpöpumpuihin.</p>	<p>+ Sektori-integraation mahdollisuudet</p> <p>+ Matalalämpöinen verkko mahdollistaa hukkalämpöjen hyödyntämisen</p> <p>+Tukee kaupungin ilmastotavoitteita</p> <p>- Toimijasta riippuen riskejä järjestelmän toteutuksessa</p>	<p>+ Energiatehokas</p> <p>+Lähes hiilineutraali vaihtoehto</p> <p>+Tukee kaupungin ilmastotavoitteita</p>

5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET JATKOSUUNNITTELUUN

Energiaselvityksen tavoitteena oli esittää keinot vähähiilisen energiajärjestelmän kehittämiseksi Veromiehen alueelle sekä määrittää jatkosuunnittelun raamit yhteiskehittäminen huomioiden. Veromies tulee kehittymään ja kasvamaan tulevaisuudessa lentokentän ympärille rakentuvaksi kaupunginosaksi, jossa erinomaiset liikenneyhteydet muodostavat alueen vahvan perustan. Veromiehen alueelle on tavoitteena toteuttaa energiajärjestelmä, joka on hiilineutraali, pilotoi uusia ratkaisuja lisäten uusiutuvan energian tuotantoa, sekä hyödyntää ylijäämäenergiaa. Selvityksessä huomioitiin alueelliset tavoitteet ja alueen toimijoiden näkökulmat, minkä vahvistamiseksi selvityksessä toteutettiin sähköinen kysely osallistamalla alueen toimijoita osaksi energiaselvitystä.

Veromiehen alueelle tarkasteltiin neljää energiajärjestelmävaihtoehtoa lämmityksen ja jäähdytyksen tuottamiseksi alueella. Vaihtoehdot olivat tyypillinen kaukolämpöratkaisu (VE1), alueellinen ilma-vesilämpöpumppulaitos matalalämpöisellä lämpöverkolla energiavarastolla ja ilman sitä (VE2A & VE2B) sekä korttelikohtaiset maalämpöratkaisut (VE3). Energian kokonaishinnaltaan edullisimmaksi muodostui kaukolämpöratkaisu, jossa lämmön kokonaishinnaksi muodostui noin 93 €/MWh ja kylmäenergian kokonaishinnaksi noin 132 €/MWh. Muut vaihtoehdot, jotka perustuisivat suurimmilta osin alueella tuotettuun lämmitykseen, olivat lämpöenergian kokonaishinnaltaan noin 20–30 €/MWh kalliimpia. Matalalämpötilaisen lämpöverkon investointitarpeet nostivat vaihtoehtojen VE2A ja VE2B lämmön kokonaishintaa merkittävästi. Ilman verkon lämpötilan madaltamista, lämmön hinta asettuu noin 100 €/MWh tasolle. Laskennassa käytettyjen oletuksien ja niistä aiheutuvien virhemarginaalien vuoksi kustannustasot ovat vaihtoehdoissa hyvin lähellä toisiaan.

Lämmön ja kylmän hintaan vaikuttaa teknologian lisäksi merkittävästi liiketoimintamalli, omistajuus sekä sijoitetun pääoman tuottovaatimus. VE1:ssä Vantaan Energia tuotti kaukolämpöä kuluttajille. VE2:ssa oletettiin, että alueelle tulisi uusi toimija, joka investoisi ja operoisi Veromiehen alueen energiajärjestelmää. VE3:ssa korttelit itse investoivat ja operoivat järjestelmiään. VE2 ja VE3:ssa on suuri vaikutus millä toimintamallilla järjestelmää operoidaan sekä missä laajuudessa järjestelmä toimeenpannaan alueella. Selvityksessä

tarkastellut vaihtoehdot keskittyivät ääripään ratkaisuihin, jotta erot olisivat selvemmin havaittavissa. Todennäköisesti optimaalisesta alueellisesta energiajärjestelmästä löytyy elementtejä eri vaihtoehdoista ja olisi niiden yhdistelmä. Alueen kehittämisessä tulee huomioida, että energiajärjestelmän kehityksessä ei tulisi painottaa yksittäistä konseptia, vaan ottaa huomioon alueen keskeiset sidosryhmät ja niiden tarjoamat hyödyt, erityisesti lämmöntuotannon näkökulmasta. Koska alueella on jo olemassa oleva kaukolämpöverkko, voidaan alueen uutta rakennuskantaa liittää helposti kaukolämpöön. Kaukolämpöverkko mahdollistaa toisaalta myös alueellisten pienempien korttelikohtaisten ratkaisujen kehittämisen. Tällaisia erityiskohteita voisivat olla esimerkiksi alueelliset pienemmät matalalämpötilaiset verkot, jotka voisivat hyödyntää tehokkaasti mahdollisesti alueella syntyviä hukkalämpöjä ja kaukolämmön paluuvettä lämmönlähteenään. Alueella on mahdollista tehdä pilotointia ja erikoiskohteita, joissa voidaan hyödyntää perinteisen kaukolämmön hyötyjä, mutta myös kehittää alueellisia ratkaisuja, jotka vahvistavat alueen energiapositiivisuutta. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset lämpöpumppuratkaisut.

Jäähdytyksen näkökulmasta koko Veromiehen alueellinen kaukokylmäverkko voi olla investoinniltaan haastava toteuttaa koko alueen laajuudessa. Kaukokylmäverkko on todennäköisesti kannattava ratkaisu, kun se keskittyy alueelle, johon on sijoittuneena keskitetysti enemmän jäähdytettäviä kiinteistöjä vähentäen investointikustannuksia jakeluverkkoon. Alueellisen kaukokylmäntuotannon näkökulmasta tulisi selvittää, mihin alueelle esimerkiksi jäähdytystä tarvitsevia kiinteistöjä keskittyy ja edistää sitä kautta kaukojäähdytystoiminnan eteenpäin viemistä alueella tarve edellä. Alueellinen kaukokylmäverkko mahdollistaisi tehokkaan CHC-lämpöpumpun käytön, jolloin jäähdytystä tuotettaessa syntyvä lämpö hyödynnettäisiin lämpöverkossa.

Paikallisten toimijoiden näkemyksiä yhteiskehittämisestä sekä energiajärjestelmistä kartoitettiin haastatteluin sekä kyselyin. Yhteiskehittämisessä tärkeänä pidettiin kiinteistörajat ylittäviä alueellisia ratkaisuja, kiinteistöomistajien osallistamista, kaupungin hyvää esivalmistelua, sekä linkaarilaskennan ja tontinluovutusehtojen huomiointia. Riskeinä nähtiin muun muassa energian hinnanmuutokset, investointikustannukset, sopimustekninen epävarmuus ja monitoimijayhteistyön koordinointi.

Tärkeimmiksi energiajärjestelmän kehitystavoitteiksi nousivat muokattavuus teknologian kehittyessä, päästöttömyys käyttövaiheessa, hukkalämpöjen

hyödyntäminen, alueellinen jäähdytys sekä korkea energiatehokkuus ja matala elinkaaren hiilijalanjälki. Vähäisempää painoarvoa saivat energiapositiivisuus, yhteiset data-alustat ja sektori-integraatio. Hinnanmuodostuksessa tärkeimpinä pidettiin alhaisia investointi- ja ylläpitokustannuksia sekä yksinkertaista kustannusrakennetta. Nopeaa takaisinmaksua ei nähty ratkaisevana, mikä osoittaa valmiutta pitkän aikavälin päästö- ja tehokkuushyötyjen tavoitteluun. Palvelumallien suosiminen omien investointien sijaan tuki myös tätä näkemystä. Kaikissa tapauksissa on huomioitava rahoitusmallit, erityisesti oman ja vieraan pääoman suhde. Vieras pääoma on maksettava korkoineen takaisin rahoitusehtojen mukaisesti, omalle pääomalle riittää pitkän aikavälin tuottotavoitteen saavuttaminen.

Alueellista järjestelmää kehittäessä on syytä huomioida paikalliset ominaisuudet sekä mahdollisuudet ja haasteet. Veromiehen alueella sijaitseva kaukolämpöverkko toimii jo toteutettuna investointina alustana, sekä myös mahdollistajana uusille teknologioille ja toimintamalleille. Alueelle on myös mahdollista toteuttaa kortteli- ja kiinteistökohtaisia lämpöpumppujärjestelmiä, joilla voidaan toteuttaa energiatehokasta tuotantoa. Niiden integrointia kaukolämpöverkkoon on hyvä tarkastella sekä teknisiltä että taloudellisilta näkökulmilta. Tarkempien kannattavuus- ja liiketoimintalaskennat tulee toteuttaa toimija- sekä alue/kiinteistökohtaisesti, jotta ne antavat tarkemman kuvan.

Alla koottuna keskeisiä suosituksia jatkotarkasteluihin:

- **Kaukolämpöverkko alustana:** Vantaan Energian kaukolämpöverkko toimii keskeisenä mahdollistajana alueelliselle energiajärjestelmälle. Sen hyödyntäminen edellyttää selkeää sopimuksellista mallia ja teknistä yhteensopivuutta.
- **Alueen kiinteistöjen energiajärjestelmien integrointi kaukolämpö- tai alueelliseen energiajärjestelmään:** Jotta kaukolämpö- tai alueellisen energiajärjestelmä toimii saatavilla olevan vähäpäästöisen tuotannon kannalta parhaimmalla tavalla, on syytä edistää kiinteistöjen ja energiajärjestelmien vuorovaikutusta. Jos energiajärjestelmän operaattori voi ohjata kunkin kuluttajan lämmitysenergian kysyntää ja mahdollista paikallista tuotantoa on mahdollista vähentää hetkellisten huipputehojen käyttöä. Tällöin lämmön tuotantokustannus ja päästöt alenevat.
- **Yhteinen visio ja tavoitteiden asetanta:** Alueen toimijoiden yhteinen tahtotila tulee kirkastaa ja sovittaa yhteen kaupungin strategisten tavoitteiden

kanssa. Tavoitteet tulee asettaa teknologianeutraalisti, mutta kannustavasti. Yksittäisten toimijoiden ratkaisut eivät saa estää alueellista yhteistyötä tai kokonaisuuden toimivuutta.

- **Sopimukselliset ja oikeudelliset riskit:** Eri toteutusmallien mahdolliset riskit tulee tunnistaa ja analysoida, mukaan lukien vastuunjako, kustannusten jakautuminen ja epäonnistumisen vaikutukset.
- **Järjestelmien rahoitus:** Tarvittavien järjestelmien rahoitusjärjestelyt ja niiden vaikutus muodostuvaan liiketoimintamalliin on hyvä selvittää. Järjestelmäinvestoinnissa oman ja vieraan pääoman suhde vaikuttaa erittäin paljon siihen, kuinka paljon energiatuotteista on saatava kassavirtaa jo toiminnan alkuvaiheessa.
- **Sosiaalinen oikeudenmukaisuus:** On tärkeää arvioida, kenelle ja missä vaiheessa kustannukset kohdistuvat, ja varmistaa, ettei yksittäinen toimija jää kohtuuttomaan asemaan.
- **Asemakaavoitus ja alueen kehittäminen:** Jatkokartoituksissa yhteensovitetään tarkemmin etenevän asemakaavoituksen sekä yksittäisten hankkeiden kanssa alueelliset tavoitteet ja huomioidaan myös koko kaupungin ja hankkeisiin ryhtyvien ja palvelutuottajien näkökulmat.

Liite 1. Laskennan lähtöarvot ja oletuskertoimet

Lämmön- ja jäähdytystuotannon investoinnit		
CHC-lämpöpumppulaitos	800	k€/MW (lämpötehoa)
Ilmavesilämpöpumppulaitos	1 100	k€/MW
Kaukolämpöakku, terässäiliö	750	k€/1000 m ³
Maalämpöjärjestelmä ja maalämpö-kaukolämpö hybridienergiakeskus	1 600	k€/MW
Vedenjäähdytyskoneet	350	k€/MW
Kaukolämpöverkoston investoinnit		
Kaukolämmön runkojohdon arvioitu rakentamismäärä	1 500	ka-m
Kaukolämmön runkojohdon keskimääräinen putkikoko	DN200	
Investointikustannus DN200 kaukolämpöjohdolle	500	€/ka-m
Kaukojäähdytyksen runkojohdon arvioitu rakentamismäärä	9 000	ka-m
Kaukojäähdytyksen runkojohdon keskimääräinen putkikoko	DN300	
Investointikustannus DN300 kaukolämpöjohdolle	700	€/ka-m
Kaukolämpömaksut		
Kaukolämmön energiamaksu: Peruslämpö-myyntihinnasto (1.3.2025) taloyhtiöille ja yrityksille	Kuukausittain vaihtuva hinta	€/MWh
Kaukolämmön energiajärjestelmä-maksu: Peruslämpö-myyntihinnasto (1.3.2025) taloyhtiöille ja yrityksille (250-499 kW)	70,66	€/kW
Kaukolämmön energiajärjestelmä-maksu: Peruslämpö-myyntihinnasto (1.3.2025) taloyhtiöille ja yrityksille (250-499 kW)	7 237,49	€/a

Kaukolämmön energiatehokkuusvaikutus, Peruslämpö-myyntihinnasto (1.3.2025) taloyhtiöille ja yrityksille	Ei ole otettu huomioon	
Kaukolämmön energiamaksu: Tarkkalämpö-myyntihinnasto (1.3.2025) taloyhtiöille ja yrityksille	Kuukausittain vaihtuva hinta	€/MWh
Kaukolämmön energiajärjestelmä-maksu: Tarkkalämpö -myyntihinnasto (1.3.2025) taloyhtiöille ja yrityksille (250-499 kW)	25,27	€/kW
Kaukolämmön energiajärjestelmä-maksu: Tarkkalämpö -myyntihinnasto (1.3.2025) taloyhtiöille ja yrityksille (250-499 kW)	6 723,59	€/a
Kaukolämmön energiatehokkuusvaikutus, Tarkkalämpö -myyntihinnasto (1.3.2025) taloyhtiöille ja yrityksille	Ei ole otettu huomioon	
Kaukolämmön liittymismaksu ja johtomaksu: Kaukolämmön liittymishinnasto 1.9.2024. Kokonaishinta 25 metrin liittymäjohton pituudella 300 kW liittyjälle.	20	k€/liittymä
Lämmönsiirrinaset ja kaukolämmön kuluttajakohteet		
Lämmönsiirrinasetrakennuksen investointi kokonaisuutena	4 000	k€/lämmönsiirrinaset (25-30 MW)
Kaukolämmön kulutuskohteen keskimääräinen oletettu laskutusteho	300	kW
Kaukolämmön kulutuskohteen saneerausinvestointi sis. lämmönjakokeskuksen ja toisioverkkoon varatut investoinnit	100	k€/kohde
Sähköistys		
110 kV maakaapelointi (1 kpl)	980	k€/km

110 kV maakaapelin arvioitu pituus	1,5	km
20 kV maakaapelointi (5 kpl)	800	k€/km
20 kV maakaapelin arvioitu pituus	0,8	km
Liittymismaksut	Vantaan Sähköverkot Oy liittymishinnasto 1.1.2025 alkaen	
Suunnittelu ja hankevaraukset		
Suunnittelun, hankintojen ja projektionnin kustannuskerroin	+5%	
Hankevarausten kustannuskerroin	+15%	
Hyötysuhteet		
Maalämpöpumppu, COP _h	3	
CHC-lämpöpumppu, COP _h	3,2	
Ilmavesilämpöpumppu, COP _h	2,4	
Vedenjäähdytyskoneet, COP _c	3,3	
Päästökertoimet		
Kaukolämmön päästökerroin Vantaalla - ei huomioi hiilidioksidin talteenottoa	148,7	kgCO ₂ /MWh
Kaukolämmön kansallinen päästökerroin vuonna 2023	93	kgCO ₂ /MWh
Sähkön päästökerroin lämmitykselle ja jäähdytykselle	14	kg/MWh
Kannattavuus		
Lämpö- ja jäähdytysverkoston investoinnin pitoaika	50	a
Lämpö- ja jäähdytystuotannon investoinnin pitoaika	15	a
Muiden lämpö- ja jäähdytys investointien pitoaika	20	a
Huolto- ja kunnossapitokustannusten kustannuskerroin	+3 %	
Liiketoiminnan katetavoite	12 %	
Korkokanta	6 %	

**Vantaa
Vanda**